

Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Centro de Ciências Sociais
Programa de Estudos de América Latina e Caribe

Bolsista: Rafael Alves Ribeiro

Linha de Pesquisa: Processos Políticos na América Latina Contemporânea

Período de Coleta: 01 de Dezembro de 2025 até 31 de Dezembro de 2025

DOI: 10.5281/zenodo.19476157

Data da notícia: 01/12/2025

Título: Ramagem, Zambelli e Eduardo perdem salários, mas gabinetes custam R\$ 400 mil

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2025/12/01/ramagem-zambelli-e-eduardo-perdem-salarios-mas-gabinetes-custam-r-400-mil/>

“Os deputados Alexandre Ramagem (PL-RJ), Carla Zambelli (PL-SP) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP) perderam salários e cotas parlamentares, mas seus gabinetes na Câmara Federal, juntos, mantêm os salários de 27 funcionários ao custo de R\$ 400 mil por mês ao erário. Ramagem e Eduardo estão autoexilados nos Estados Unidos, sendo o primeiro condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 16 anos por tentativa de golpe de Estado e, o segundo, réu no Supremo por coação e tentativa de obstrução de Justiça. Zambelli se encontra presa na Itália após fugir depois de condenação no STF por invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Segundo levantamento da CNN, Ramagem recebeu, em setembro, o último salário dele no valor de R\$ 46.366,19. Ele ainda recebeu a cota parlamentar em outubro (R\$ 20.848,29) e novembro (R\$ 230,00). Zambelli recebeu salário até maio deste ano e Eduardo até março. “Condenados ou não, os três parlamentares só devem perder o mandato quando atingirem a tolerância de faltas. Os três precisam ter presença em 1/3 das sessões do plenário. Isso só deve ocorrer, no entanto, em 2026. Foi assim no caso de Chiquinho Brazão, que teve perda automática do mandato em abril”, lembra a CNN.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 02/12/2025

Título: Abin: segurança nas eleições e ataques com IA são desafios para 2026

Fonte pesquisada: Agência Brasil

Link: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2025-12/abin-seguranca-nas-eleicoes-e-ataques-com-ia-sao-desafios-para-2026>

“Nem tudo é secreto no exercício da atividade que trabalha com informações consideradas secretas para o Estado Brasileiro. Tendo como base os princípios democráticos do país, a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) divulgou, nesta terça-feira (2), uma publicação contendo os principais desafios para o próximo ano, no intuito de antecipar as ameaças contra a segurança do Estado e da sociedade. A segurança no processo eleitoral e ataques cibernéticos com inteligência artificial (IA) estão entre esses desafios. Em 2026, os brasileiros vão às urnas para eleições gerais de Presidente da República, governadores, senadores e deputados (federalis, estaduais e distritais). A publicação Desafios de Inteligência Edição 2026 ajudará a Abin a cumprir, de forma transparente, seu papel institucional de assessorar a presidência da República na tomada de decisões – inclusive para formular políticas –, bem como para salvaguardar conhecimentos considerados sensíveis para o Estado brasileiro. O levantamento contou com a ajuda de especialistas de universidades, instituições de pesquisa e agências governamentais, no desenvolvimento de informações relativas a questões como clima, tecnologia, demografia, saúde e migrações, além de análises sobre as situações internacional e regional.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 02/12/2025

Título: Prisioneiras políticas paraguaias se levantam novamente contra a impunidade, o confinamento e a tortura

Fonte pesquisada: A Verdade

Link: <https://averdade.org.br/2025/12/prisioneiras-politicas-paraguaias-se-levantam-novamente-contr-a-impunidade-o-confinamento-e-a-tortura/>

“Após nove dias de greve, as prisioneiras políticas paraguaias Carmen e Laura Villalba e Francisca Dino retomaram uma nova greve de fome desde 27 de novembro. Não é um gesto simbólico: é o grito de quem enfrenta um cerco duplo repressivo. Por um lado, as

condições desumanas e degradantes das prisões, típicas de um sistema que pune a pobreza, a insurgência e a militância comunista. Por outro, o isolamento político, que busca romper a organização da solidariedade humanitária e a capacidade de denunciar o desaparecimento de Lichita, o duplo infanticídio de María Carmen e Lilian, bem como as anomalias legais nos casos das três presas políticas. A violência que enfrentam não é uma exceção, é a política prisional de um Estado que reproduz a lógica da contrainsurgência e a “Doutrina Bukele” exportada para toda a América Latina. Prisões superlotadas, suspensão de direitos básicos, punição coletiva, isolamento prolongado, negação de atendimento médico, proibição de estudo e leitura, censura das visitas, obstáculos administrativos para as visitas, tudo enrolado em um discurso de “segurança” que não é mais que governar pelo medo.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 02/12/2025

Título: Defensor da guerra às drogas, Trump manda soltar ex-presidente hondurenho condenado por narcotráfico

Fonte pesquisada: Brasil de Fato

Link: <https://www.brasildefato.com.br/2025/12/02/defensor-da-guerra-as-drogas-trump-manda-soltar-ex-presidente-hondurenho-condenado-por-narcotrafico/>

“Hernández, de 57 anos, havia sido condenado em 2024 a 45 anos de prisão, após ser considerado culpado por crimes relacionados ao narcotráfico e ao tráfico de armas. Na sentença, os promotores o classificaram como “um dos criminosos mais culpados já processados nos Estados Unidos”. O indulto de Trump ocorre em meio às turbulentas eleições de Honduras, enquanto os votos ainda estão sendo apurados em um contexto de fortes acusações de fraude. Trump havia manifestado sua intenção de conceder o indulto a Hernández na sexta-feira passada (28), por meio de uma mensagem publicada nas redes sociais. Manifestando apoio ao candidato do Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura — partido do qual Juan Orlando Hernández é a principal figura —, o magnata nova-iorquino declarou que concederia um “indulto total ao ex-presidente Juan Orlando Hernández”, argumentando que “muitas pessoas que respeito profundamente afirmam que ele foi tratado com demasiada dureza e injustiça.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 02/12/2025

Título: Trump volta a elogiar Lula e diz que conversa foi ótima: ‘Eu gosto dele’

Fonte pesquisada: CartaCapital

Link: <https://www.cartacapital.com.br/politica/trump-diz-volta-a-elogiar-lula-e-diz-que-conversa-foi-otima-eu-gosto-dele/>

“Nesta terça-feira 2, os presidentes se falaram durante 40 minutos sobre o comércio entre os dois países e as sanções que o governo norte-americano impôs ao Brasil. “Eu gosto dele. Já tivemos algumas boas reuniões. E hoje tivemos uma conversa realmente muito boa”, disse o presidente norte-americano a jornalistas na Casa Branca. Mais tarde, Trump detalhou que entre os temas do diálogo estavam as sanções impostas a vários brasileiros e sobre a possibilidade dos dois países trabalharem em conjunto para combater o crime organizado. O norte-americano ainda relatou que está “ansioso” para conversar novamente com Lula. “O presidente Lula e eu estabelecemos um relacionamento no encontro que aconteceu nas Nações Unidas, e acredito que isso preparou o terreno para um diálogo e acordo muito bons no longo prazo. Estou ansioso para vê-lo e conversar com ele em breve. Muitas coisas boas resultarão desta nova parceria”, completou em um post na sua rede social, a Truth Social.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 02/12/2025

Título: Famílias e organizações populares ocupam a Câmara Municipal de Fortaleza em protesto ao “emendão” contra o Plano Diretor

Fonte pesquisada: O Futuro

Link: <https://jornalofuturo.com.br/artigo/MiesfY-familias-e-organizacoes-populares-ocupam-a-camara-municipal-de-fortaleza-em-protesto-ao-emendao-contr-o-plano-diretor>

“Na última terça-feira de novembro (25), movimentos populares ocuparam a Câmara Municipal de Fortaleza em protesto contra o chamado “emendão”, assinado por 33 vereadores que integram a base da prefeitura de Evandro Leitão (PT), ao Plano Diretor Participativo e Sustentável, que deturpava o projeto enviado pela Prefeitura, síntese das inúmeras reuniões abertas à população que aceleradamente aconteceram durante o ano de 2025. O “emendão” surge nas últimas semanas como resposta aos avanços populares impostos no processo de construção do novo Plano Diretor Participativo e Sustentável

(PDPS). Dentre esses avanços estavam a diferenciação das Zonas de Proteção Ambiental (ZPA) e das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). Agora, com o emendão, essas duas propostas foram atropeladas para a grande burguesia imobiliária de Fortaleza realizar suas construções “faraônicas” sem haver, nem mesmo, um impeditivo legal de vontade popular. No primeiro dia da ocupação, as famílias e os manifestantes foram até a galeria da câmara (espaço onde o público pode assistir ao plenário) pressionar os vereadores em sessão acerca do Plano Diretor e do emendão. Após o término da sessão, se deslocaram para instalar as barracas no jardim do auditório do parlamento, iniciando o processo de ocupação do espaço.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 03/12/2025

Título: Petro responde a amenazas de Trump: “atacar la soberanía de Colombia es declarar la guerra”

Fonte pesquisada: La Jornada

Link: <https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/12/03/mundo/petro-responde-a-amenazas-de-trump-atacar-la-soberania-de-colombia-es-declarar-la-guerra>

“El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reviró ayer a su homólogo estadounidense, Donald Trump, y exigió que “no amenace a nuestra patria porque despertará al jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar la guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, esto luego de que el magnate advirtió que cualquier país que trafique drogas ilegales a Estados Unidos podría ser blanco de una ofensiva. “Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los nueve laboratorios diarios que logramos para que no llegue cocaína a Estados Unidos”, aseveró Petro en un mensaje en su cuenta X. “Atacar nuestra soberanía es declarar la guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, enfatizó. “Sin misiles he derruido en mi gobierno 18 mil 400 laboratorios, venga conmigo y le enseño cómo se destruye una instalación cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía”, insistió.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 03/12/2025

Título: Gobiernos de Perú y Chile acuerdan la creación del Comité Binacional de Cooperación Migratoria para realizar patrullajes fronterizos conjuntos

Fonte pesquisada: NODAL

Link: <https://www.nodal.am/2025/12/los-gobiernos-de-peru-y-chile-acordaron-la-creacion-del-comite-binacional-de-cooperacion-migratoria-para-realizar-patrullajes-fronterizos-conjuntos/>

“Ministro chileno del Interior, Álvaro Elizalde, remarcó que estadísticas oficiales de la Policía de Investigaciones demuestran que no ha habido un incremento de flujos migratorios en los últimos días y aseguró que «las personas que han salido del país este año en noviembre por el Complejo Fronterizo Chacalluta son menos que las que salieron el año pasado en el mismo mes». El Gobierno de Chile negó este martes que exista una crisis migratoria en la frontera con Perú, pese al despliegue militar de ese país, y aseguró que el flujo de personas no ha aumentado en los últimos días. «De acuerdo a las estadísticas oficiales que están a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), no ha habido un aumento en los flujos migratorios en los últimos días», indicó en rueda de prensa el ministro chileno del Interior, Álvaro Elizalde. Elizalde aseguró que «las personas que han salido del país este año en el mes de noviembre por el Complejo Fronterizo Chacalluta son menos que las que salieron el año pasado en el mismo mes». Según cifras del Ejecutivo, la migración irregular ha caído un 48,3 % desde 2021, año récord de ingresos irregulares. El presidente José Jerí declaró el pasado viernes el estado de emergencia en varios distritos de la región de Tacna, fronteriza con Chile, para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía en el resguardo de la frontera.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 03/12/2025

Título: Zelaya denuncia interferência de Trump nas eleições hondurenhas

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/manuel-zelaya-denuncia-interferencia-de-trump-nas-eleicoes-hondurenhas/>

“O ex-presidente hondurenho Manuel Zelaya acusou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de interferir nas eleições gerais de Honduras, ocorridas no último domingo (30/11). ‘Sobrevivemos a uma narcoditadura, você acha que um tweet seu vai nos intimidar?’, questionou Zelaya, em suas redes sociais. Em longa mensagem publicada na plataforma X, ele afirmou que Trump junto a setores do bipartidarismo hondurenho

para impor um “golpe eleitoral”, manipulando o pleito com o objetivo de impedir o avanço da candidata do Partido Livre, Rixi Moncada. Zelaya escreveu que, apesar das tentativas de ingerência, a presidenta Xiomara Castro segue como liderança nacional expressiva, com “mais de 55% de apoio por seu bom governo”. Em defesa de Moncada, o ex-presidente, vítima de um golpe de Estados no país, em 2009, destacou que o “[Partido] Livre apresenta uma candidata irrepreensível, honesta, sensível, capaz, com caráter firme e uma campanha profundamente democrática, baseada em uma proposta econômica que liberta o povo e rompe os privilégios das elites.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 03/12/2025

Título: Trump ameaça bombardear Colômbia, e deputados alertam para retórica 'perigosa e ofensiva'

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/trump-ameaca-bombardear-colombia-e-deputados-alertam-para-retorica-perigosa-e-ofensiva/>

“A ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, de iniciar ataques terrestres em países onde Washington alega, sem apresentar provas, que atuam supostas organizações de narcotráfico gerou rejeição por parte de congressistas na Colômbia, que alertam para o discurso “perigoso” do presidente norte-americano. “O presidente Donald Trump ameaçou a Colômbia, dizendo que poderia bombardear o território colombiano [...] Ele não só ameaça invadir a Venezuela, como agora diz que poderia bombardear o território colombiano”, alertou o deputado David Racero na terça-feira (02/12), que presidiu a Câmara dos Representantes entre 2022 e 2023 e é membro da coalizão Pacto Histórico e do movimento Colômbia Humana. Racero denunciou que a ameaça do líder da Casa Branca à Colômbia é motivada por ‘razões ideológicas’ e pelo projeto imperialista. Portanto, acrescentou, a retórica do presidente norte-americano parece “completamente perigosa, ofensiva e preocupante”. Diante dessa situação, que representa um ataque frontal “à soberania e à segurança do povo colombiano”, Racero acredita ser “apropriado e necessário” que o Congresso se manifeste “inequivocamente” contra as ameaças de Trump, que buscam não apenas intimidar, mas também insultar o presidente Gustavo Petro, um funcionário democraticamente eleito pelos colombianos.” (leitura completa no

link)

Data da notícia: 03/12/2025

Título: México aumenta salário mínimo e reduz 8 horas na jornada de trabalho

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/mexico-aumenta-salario-minimo-e-reduz-8-horas-na-jornada-de-trabalho/>

“A presidente mexicana Claudia Sheinbaum Pardo anunciou nesta quarta-feira (03/12) um aumento de 13% para o salário mínimo geral em 2026, ou seja, o valor será elevado para 9.582,47 pesos (o equivalente a R\$ 2.782,75 na cotação atual). A medida deve entrar em vigor a partir de 1º de janeiro. “Esse acordo por consenso entre o setor empresarial e os trabalhadores é uma ótima notícia para todos os mexicanos”, disse a mandatária, ressaltando que o aumento “não tem impacto na inflação”. O novo salário mínimo passará de 278,80 pesos (R\$ 80,96) para 315,04 pesos diários (R\$ 91,49), o equivalente a 9.582,47 pesos mensais. Na fronteira ao norte, o reajuste será menor, de 5%, passando de 419,88 pesos (R\$ 121,89) para 440,87 pesos diários (R\$ 128,03), o que representa 13.409,80 pesos mensais (R\$ 3.894,21).” (leitura completa no link)

Data da notícia: 04/12/2025

Título: Prisão de presidente da ALERJ mostra que fascistas comandam o crime no RJ

Fonte pesquisada: A Verdade

Link: <https://averdade.org.br/2025/12/prisao-de-presidente-da-alerj-mostra-que-direita-fascista-esta-no-comando-do-crime-no-rj/>

“O Rio de Janeiro passou mais uma semana marcada por uma operação policial. Desta vez, não houve centenas de mortos ou troca de tiros que levam ao fechamento de escolas e postos de saúde. Liderada pela Polícia Federal, a Operação “Unha e Carne” prendeu o presidente da Assembleia Legislativa do RJ, o deputado estadual Rodrigo Bacellar (União Brasil). Esta operação mostra mais uma vez quem de fato está por trás do domínio das facções criminosas de vários territórios do Rio de Janeiro. Ao contrário dos discursos dos políticos fascistas, as operações militares nas favelas nunca resolverão o problema da violência urbana. Na realidade, essas ações das polícias só servem para ampliar o domínio

político dos representantes da direita e do fascismo, como o Jornal A Verdade na edição nº325. A operação desta quarta denunciou o vínculo do presidente da ALERJ com o ex-deputado TH Jóias, suspeito de lavar dinheiro para os chefes da facção Comando Vermelho. Bacellar teria vazado a operação que prendeu TH e ajudado na fuga do representante da facção na ALERJ. Mostrando a hipocrisia dos deputados de direita, Bacellar comemorou o Massacre da Penha e criticou quando o judiciário solta pessoas presas. “Precisamos de uma legislação mais eficaz, que evite que marginais sejam presos hoje e soltos amanhã. Um Rio mais seguro não é palanque político, é o desejo de todas as famílias de bem do nosso Estado”. Agora, veremos se Bacellar defende para si o mesmo que defendeu para as pessoas vítimas do Massacre da Penha.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 05/12/2025

Título: Alcolumbre à beira de um ataque de nervos: presidente do Senado briga com governo Lula, STF e até com o povo

Fonte pesquisada: Brasil de Fato

Link: <https://www.brasildefato.com.br/2025/12/05/alcolumbre-a-beira-de-um-ataque-de-nervos-presidente-do-senado-briga-com-governo-lula-stf-e-ate-com-o-povo/>

“O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), parece estar à beira de um ataque de nervos. Primeiro, foi contrariado pelo governo federal, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu indicar Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF). O senador amapaense fazia campanha aberta pelo nome do colega de Legislativo, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Em retaliação, Alcolumbre pautou um projeto que cria a aposentadoria especial para agentes de saúde comentário. Um projeto que o governo jamais poderia se opor, mas que abriu um rombo de mais de R\$ 20 bilhões nas contas da União, já que a proposta não veio acompanhada de uma previsão de recursos para garantir o direito. Bomba no governo, com estilhaços graves nos municípios, para os quais o impacto é ainda maior: quase R\$ 70 bilhões, segundo a Confederação Nacional dos Municípios. A irritação de Alcolumbre foi tamanha com a indicação de Messias, que ele chegou a marcar a sabatina do indicado para o dia 10 de dezembro, sem sequer haver recebido a mensagem oficial da Presidência da República. Sem o comunicado nas mãos, e diante do aceno do governo de que não a enviaria sem a garantia da aprovação, o senador teve que desmarcar a sabatina, não sem antes reclamar.”

(leitura completa no link)

Data da notícia: 05/12/2025

Título: Chile's presidential runoff: Communist Party Jara vs. far-right Kast

Fonte pesquisada: Peoples Dispatch

Link: <https://peoplesdispatch.org/2025/12/05/chiles-presidential-runoff-communist-party-jara-vs-far-right-kast/>

“On December 14, Chileans will elect their next president in the second round of presidential elections. The candidates have put forward very different proposals for governance of the Andean country and are positioned ideologically at opposite ends of the spectrum. In the first round, Jeanette Jara, a member of the Communist Party of Chile (PCC) and part of the center-left coalition Unidad por Chile, obtained 26.86% of the votes. On the other hand, the far-right José Antonio Kast obtained 23.93% of the valid votes, not far behind Jara. In third place was centrist Franco Parisi with 19.71%, followed by right-wing libertarian Johannes Kaiser (13.94%) and right-wing Evelyn Matthei (12.47%). Thus, going into the second round, many analysts have predicted that the right wing will be able to cobble together a large number of votes, albeit in a fragmented manner. Yet, Jara, who has crafted an extremely moderate discourse, could attract votes from the political center that is resistant to Kast's ultra-liberal and conservative views. All of that is to say that, the story has not yet been written and there is still room for surprises. Jara has declared that she will continue with some aspects pursued by the center-left coalition and deepen others. Her proposal is framed within a strengthening of the state to alleviate and solve some of the problems of Chile's most needy, without this meaning sacrificing the alliance she proposes with the private sector.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 06/12/2025

Título: Venezuela recruta mais 5,6 mil soldados diante de ameaças dos EUA

Fonte pesquisada: Brasil de Fato

Link: <https://www.brasildefato.com.br/2025/12/06/venezuela-recruta-mais-56-mil-soldados-diante-de-ameacas-dos-eua/>

“As Forças Armadas da Venezuela incorporaram neste sábado (6) 5.600 soldados às suas fileiras em meio às crescentes ameaças dos Estados Unidos, que afirmaram, na semana passada, as ofensivas terrestres devem começar “muito em breve”. Em resposta às manobras militares estadunidenses, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, pediu o reforço do alistamento militar e a união contra o imperialismo. Os oficiais que conduziram a cerimônia de incorporação dos soldados indicaram que os novos efetivos são “combatentes revolucionários, socialistas” e “profundamente chavistas, treinados sob o método tático de resistência revolucionária”. “A Venezuela tem uma Força Armada, junto com o povo, unida, preparada, treinada, moralizada; sob nenhuma circunstância permitiremos a invasão de um império”, disse o coronel Gabriel Alejandro Rendón Vílchez durante o ato, realizado no Forte Tiuna, o maior complexo militar da Venezuela, em Caracas. Ele também reforçou que o número de alistamentos às forças armadas aumentou desde o início da ofensiva dos EUA.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 06/12/2025

Título: Crise industrial na Argentina: 21% das empresas demitiram trabalhadores e 40% tiveram queda na produção

Fonte pesquisada: ICL Notícias

Link: <https://iclnoticias.com.br/crise-industrial-na-argentina-21-das-empresas/>

“Além disso, 23,5% ajustaram os turnos de trabalho e 7,7% recorreram à suspensão da produção, refletindo uma tendência de alta nos últimos cinco trimestres. Segundo o relatório, apenas 10,6% das empresas aumentaram seu quadro de funcionários, uma porcentagem que vem diminuindo desde outubro de 2024. Mais de 19 mil empresas encerraram as atividades desde que o presidente Javier Milei assumiu o poder. Já o indicador de desempenho industrial registrou 43,8 pontos em outubro, uma queda de 5,2 pontos em comparação com o ano anterior, sendo os setores têxtil, de metais básicos, vestuário, couro e calçados os mais afetados. Além disso, 40,3% das empresas relataram queda na produção, em comparação com apenas 21,3% que apresentaram melhorias. As vendas no mercado interno também contraíram para 47,7% das empresas, um declínio mais acentuado em comparação com os 43,5% registrados três meses antes e os 26,5% de um ano atrás. A demanda interna continuou sendo a principal preocupação das empresas (41%), seguida pelo aumento dos custos (19,3%).” (leitura completa no link)

Data da notícia: 08/12/2025

Título: Petro pide investigar hallazgo de cuerpos en la costa colombiana: Podrían ser víctimas de bombardeos EE.UU. en el Caribe

Fonte pesquisada: El Ciudadano

Link: <https://www.elciudadano.com/latinoamerica/petro-pide-investigar-hallazgo-de-cuerpos-en-la-costa-colombiana-podrian-ser-victimas-de-bombardeos-ee-uu-en-el-caribe/12/08/>

“El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó una investigación tras el hallazgo de varios cuerpos en las costas del departamento de La Guajira, que podrían estar vinculados a bombardeos perpetrados en el Caribe. Según el mandatario, los cadáveres podrían corresponder a víctimas de bombardeos en la zona, posiblemente en el contexto de operaciones militares estadounidenses en aguas del Caribe. «Han aparecido estos cuerpos flotando en el mar de la Guajira, le pido a medicina legal establecer identidades y coordinar con la Fiscalía de Venezuela. Pueden ser muertos por bombardeo en el mar», indicó Petro en un mensaje compartido en X. El pasado jueves, la cadena pública de televisión RTVC emitió un reportaje en el que informó sobre el hallazgo de dos cuerpos por parte de pobladores en la playa de pescadores de Puerto López en La Guajira y de varios otros del lado venezolano, sin precisar el número.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 08/12/2025

Título: 72% dos argentinos não têm como comprar a cesta básica, diz estudo

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2025/12/08/72-dos-trabalhadores-argentinos-nao-tem-como-comprar-a-cesta-basica-diz-estudo/>

“A economia ultraliberal implementada por Javier Milei chegou ao fim de 2025 exibindo seu paradoxo central: enquanto o governo festeja superávits fiscais e ajuste “histórico”, o país registra o maior colapso de renda dos trabalhadores em décadas. Segundo estudo do Instituto Gino Germani (UBA), 72% dos trabalhadores — formais e informais — ganham menos de 1 milhão de pesos, valor inferior à Cesta Básica Total de outubro (1.213.799 pesos). Na prática, a maioria dos argentinos empregados já vive abaixo da linha da pobreza. O levantamento detalha o fenômeno dos “trabalhadores pobres”, hoje estrutural

e transversal na economia, atingindo tanto empregados formais quanto informais em proporções alarmantes. Em vez de estabilidade, o ajuste produziu insegurança generalizada e deterioração acelerada do poder de compra. O governo Milei sustenta que o equilíbrio das contas públicas e a liberalização dos preços criariam bases para um renascimento econômico. O estudo, porém, evidencia que o choque tarifário, a dolarização informal dos preços e a retirada de subsídios corroeram o salário real em velocidade recorde.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 09/12/2025

Título: O plano de Trump para justificar a intervenção na América Latina

Fonte pesquisada: Agência Pública

Link: <https://apublica.org/2025/12/trump-o-plano-para-intervencao-na-america-latina/>

“Um documento da Casa Branca datado de 2 de dezembro de 2025 delinea a política externa dos EUA sob Trump com muita clareza. “Desde que assumi o cargo, tenho buscado agressivamente uma política de paz através da força, priorizando os Estados Unidos. Restauramos o acesso privilegiado dos EUA ao Canal do Panamá. Estamos restabelecendo a supremacia marítima americana. Estamos interrompendo práticas antimercado nos setores de logística e cadeia de suprimentos internacionais.” Trump baseia sua declaração na Doutrina Monroe, que tem sido usada por presidentes dos EUA há duzentos anos para justificar intervenções em toda a região. À medida que as colônias latino-americanas buscavam a independência da Espanha e de Portugal no início do século XIX, o presidente James Monroe (1817-25), o quinto presidente dos EUA, promulgou a Doutrina Monroe em 1823. Ele alertou que os Estados Unidos se oporiam a quaisquer tentativas de potências estrangeiras extracontinentais — Espanha, Portugal, França e Grã-Bretanha — de reconquistar antigas colônias, ou estabelecer novas, nas Américas. Basicamente, isso significava que a América Latina e o Caribe estavam nas áreas de influência dos Estados Unidos, dando à Casa Branca e ao Departamento de Estado carta branca para interferir à vontade na região.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 09/12/2025

Título: Glauber Braga ocupa a mesa da Câmara, Hugo Motta esvazia plenário, suspende a transmissão da televisão e retira deputado à força

Fonte pesquisada: Brasil de Fato

Link: <https://www.brasildefato.com.br/2025/12/09/glauber-braga-ocupa-a-mesa-da-camara-hugo-motta-esvazia-plenario-suspende-a-transmissao-da-televisao-e-retira-deputado-a-forca/>

“O deputado Glauber Braga (Psol-RJ) ocupou na tarde desta terça-feira (9) a mesa da presidência da Câmara em resposta à votação de sua cassação. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), mandou esvaziar o plenário, retirou jornalistas e funcionários e suspendeu até a transmissão da TV Câmara. A sessão que também discutia o PL da Dosimetria foi suspensa. A ação de Glauber foi uma resposta ao anúncio feito por Hugo Motta, que afirmou nesta terça que aceleraria a votação da cassação dos mandatos de quatro deputados, entre eles o congressista do Psol. Braga teve a sua cassação aprovada no Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar. Ele é alvo de uma representação por ter supostamente empurrado e chutado um integrante do MBL (Movimento Brasil Livre) durante um protesto no Congresso. “Acabo de receber a notícia de que Hugo Motta avisou na reunião do Colégio de Líderes que colocará a votação da minha cassação no plenário da Câmara dos Deputados amanhã. Não vou recuar e não vou deixar de denunciar o Orçamento Secreto. Eu quero a solidariedade de cada e cada uma de vocês, vamos firmes. Estou firme e não vamos abaixar nossa cabeça para esses caras que estão tentando nos calar”, disse Braga antes de ocupar a mesa. A Polícia Legislativa foi acionada para esvaziar o plenário e se posicionou ao lado da mesa, ameaçando retirar o próprio deputado. A ação da polícia foi questionada por líderes de partidos progressistas. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, lembrou quando a extrema direita ocupou a mesa do presidente da Casa em agosto. Na ocasião, eles permaneceram e a polícia não atuou.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 09/12/2025

Título: PL Antifacção: os riscos da proposta e a falsa polarização eleitoral

Fonte pesquisada: O Futuro

Link: <https://jornalofuturo.com.br/artigo/i9h86a-pl-antifacciao-os-riscos-da-proposta-e-a-falsa-polarizacao-eleitoral>

“Em 31 de outubro, o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou o Projeto de Lei

Antifacção (PL 5.582/2025). A medida veio logo após a megaoperação realizada no Rio de Janeiro, em 28 de outubro, nos complexos do Alemão e da Penha, comandada pelo governador Cláudio Castro. A ação resultou na maior chacina da história brasileira nesse tipo de operação, deixando 121 mortos. O governo buscou apresentar o projeto como resposta ao avanço das organizações criminosas e, ao mesmo tempo, fortalecer sua imagem numa área percebida como um de seus principais pontos fracos: a segurança pública — já mirando o cenário eleitoral de 2026. Contrariando os interesses do Planalto, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), escolheu o deputado Guilherme Derrite (PP-SP), ex-secretário de Segurança Pública do governo Tarcísio de Freitas, como relator do PL. A nomeação gerou forte reação do governo e acirrou a disputa em torno da política de segurança no Congresso Nacional. A oposição via na relatoria de Derrite uma oportunidade de reorganização após recentes desgastes, como os provocados pelo tarifaço de Trump, e diante da prisão de Jair Bolsonaro. A escolha do deputado por Hugo Motta conectou tentativas anteriores de direcionar o debate de forma atrelada a posições defendidas por integrantes do governo estadunidense de Trump. O campo oposicionista busca, nesse sentido, transformar o debate sobre segurança pública em plataforma política, tentando capitalizar a imagem de maior rigor no combate ao crime.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 09/12/2025

Título: A “Geração Z” busca maiores salários, mas não acredita mais em aposentadoria e estabilidade

Fonte pesquisada: O Futuro

Link: <https://jornalofuturo.com.br/artigo/ZaYrvc-a-geracao-z-busca-maiores-salarios-mas-nao-acredita-mais-em-aposentadoria-e-estabilidade>

“No último mês de setembro, foi realizado um estudo produzido pelo Sistema Indústria (CNI, SESI, SENAI e IEL) e conduzido pelo Instituto de Pesquisa Nexus, com o tema “Jovens e o Futuro da Indústria Brasileira”. Os dados revelam realidades importantes às quais estão submetidos os jovens brasileiros quanto aos seus interesses no mundo do trabalho e suas perspectivas. A atenção aos jovens da chamada “Geração Z” vem tomando lugar de disputa política e ideológica dentro do mercado de trabalho brasileiro. Um dado revelador foi o que diz respeito ao que mais os jovens valorizam em uma área de emprego.

Entre os resultados estão “Ambiente de trabalho tranquilo e acolhedor” (14%), “Estabilidade no emprego” (19%) e, em primeiro lugar, “Salário” (41%). Ainda entre as respostas, apenas 15% marcaram “Flexibilidade de horário de trabalho”, o que apresenta uma informação importante que contrasta com as afirmações genéricas feitas por empresas, lobbies e pela imprensa hegemônica, que caracterizam a “Geração Z” como uma geração que prioriza horários flexíveis em detrimento da estabilidade. Em matéria da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), são apresentados supostos “valores” atribuídos com frequência à Geração Z e a forma como eles deveriam dialogar com os “valores das empresas”. Entre esses valores costuma-se listar o “Propósito”, segundo o qual os jovens buscariam “empregos e marcas alinhadas com seus valores pessoais” mais do que salários. Também costuma ser citada a “Flexibilidade” como uma das principais preferências da juventude trabalhadora. Trata-se de um discurso do senso comum, sem embasamento em pesquisas, que reforça a ideia de que as novas gerações estariam mais alinhadas a modelos de trabalho flexíveis e orientados por afinidades pessoais, em detrimento de planos de carreira, estabilidade e remuneração.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 09/12/2025

Título: Trump diz que Maduro está com ‘dias contados’ e não descarta invasão terrestre na Venezuela

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/conflito-eua-e-venezuela/trump-diz-que-maduro-esta-com-dias-contados-e-nao-descarta-invasao-terrestre-na-venezuela/>

“A posição foi dada durante uma entrevista concedida ao site norte-americano Politico, em matéria publicada nesta terça-feira (09/12). “Não quero descartar ou excluir. Eu não vou comentar isso”, afirmou o republicano ao ser questionado pelo veículo sobre a possibilidade de invasão por terra, uma medida que tem sido impopular entre os próprios políticos da ala direitista. Em contrapartida, o republicano deu um sinal verde mais enfático para possíveis ataques contra outros países na América Latina que, segundo ele, estariam ligados ao narcotráfico, incluindo México e Colômbia. Desde setembro, a Casa Branca tem mobilizado massivas operações no mar do Caribe e do Pacífico sob o pretexto infundado do combate ao tráfico de drogas. Sem a aprovação do Congresso, as suas

acusações abriram espaço para a instalação de forças militares na costa venezuelana, que levou a morte de cerca de 87 pessoas até o momento. Diante das agressões, a comunidade internacional passou a rejeitar o intervencionismo de Trump, este que também considerou o fechamento do espaço aéreo venezuelano. Na entrevista, o presidente norte-americano insistiu que suas ações não têm como foco derrubar o governo Maduro – declaração que confronta as suas propostas expressas durante uma conversa telefônica com o mandatário venezuelano.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 09/12/2025

Título: México discute projeto para impor tarifas de até 50% a 11 países, incluindo Brasil

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/mexico-discute-projeto-para-impor-tarifas-de-ate-50-a-11-paises-incluindo-brasil/>

“Em votação apertada, a Comissão de Economia da Câmara dos Deputados do México aprovou nesta segunda-feira (08/12) o texto do projeto de nova Lei de Impostos Gerais de Importações e Exportações, que prevê um aumento nas tarifas impostas a mais de 1,4 mil produtos, e que atingiria ao menos 11 países, entre eles o Brasil, com taxas que podem variar entre 7% e 50%. O projeto é uma iniciativa da presidente Claudia Sheinbaum e ainda precisará passar pela votação do pleno da Câmara dos Deputados, além de todo o trâmite no Senado, antes de poder ser sancionado pela mandatária. O governo mexicano afirma que a medida visa proteger setores da economia do país que estão altamente expostos a práticas de competência desleal ou importações de baixo custo. Segundo o diário La Jornada, entre os produtos que serão taxados estão itens têxteis, calçados, autopeças, plásticos, aço, eletrodomésticos, brinquedos, móveis, vidro, motocicletas e cosméticos.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 10/12/2025

Título: EUA apreenderam um petroleiro na costa da Venezuela, dizem autoridades

Fonte pesquisada: Brasil 247

Link: <https://www.brasil247.com/americalatina/eua-apreenderam-um-petroleiro-na-costa-da-venezuela-dizem-autoridades>

“Os Estados Unidos apreenderam um petroleiro na costa da Venezuela, disseram três autoridades à Reuters nesta quarta-feira, uma medida que elevou os preços do petróleo e provavelmente acirrará ainda mais as tensões entre Washington e Caracas. O presidente Donald Trump ordenou um enorme reforço militar dos EUA na região, incluindo um porta-aviões, caças e dezenas de milhares de soldados. As autoridades, falando sob condição de anonimato, disseram que a operação foi liderada pela Guarda Costeira dos EUA. Elas não divulgaram o nome do petroleiro, a bandeira que ele ostentava ou o local exato da interceptação. Os contratos futuros de petróleo subiram após a notícia da apreensão, depois de terem sido negociados negativamente no início do dia. Os contratos futuros globais do petróleo Brent estavam cotados a US\$ 62,35 o barril, alta de 41 centavos, às 14h32 (horário do leste dos EUA), enquanto os contratos futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA fecharam em alta de 21 centavos, a US\$ 58,46 o barril.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 10/12/2025

Título: ‘É melhor ficar esperto, ou será o próximo’, diz Trump a Gustavo Petro

Fonte pesquisada: CartaCapital

Link: <https://www.cartacapital.com.br/mundo/e-melhor-ficar-esperto-ou-sera-o-proximo-diz-trump-a-gustavo-petro/>

“O presidente Gustavo Petro “vai se meter em grandes problemas se não ficar esperto”, declarou nesta quarta-feira 10 o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre seu par colombiano, que critica a política de Washington para a América Latina. “É melhor ele ficar esperto, ou será o próximo. Espero que ele esteja ouvindo”, disse Trump, ao ser questionado pela imprensa. Indagado sobre se estaria disposto a telefonar para ele, como já fez com o líder venezuelano, Nicolás Maduro, Trump respondeu: “Não pensei muito nisso”. “A Colômbia está produzindo um monte de drogas. Eles têm fábricas onde produzem cocaína”, apontou o presidente republicano. Engajado em uma ofensiva militar direta e sem precedentes no Caribe e no Pacífico contra os cartéis de drogas, Trump afirmou várias vezes, desde o primeiro ataque contra uma suposta lancha do narcotráfico, em setembro, que os ataques em terra contra os “narcoterroristas” chegarão “muito em breve”. Esses ataques poderiam ser em território venezuelano ou em outro país, disse Trump.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 10/12/2025

Título: Trump vuelve a amagar con lanzar ataques contra cárteles en México

Fonte pesquisada: La Jornada

Link: <https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/12/10/mundo/trump-vuelve-a-amagar-con-lanzar-ataques-contra-carteles-en-mexico>

“El presidente Donald Trump insistió en que está dispuesto a ordenar a las fuerzas armadas de Estados Unidos realizar ataques contra cárteles del narcotráfico en México y Colombia, similares a los bombardeos contra embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico. “¿Consideraría hacer algo similar (a los ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico) en México y Colombia por ser aún más responsables del tráfico de fentanilo (hacia Estado Unidos)?”, preguntó al mandatario la periodista Dasha Burns, del medio Politico. “Sí. Yo lo haría. Claro que lo haría”, respondió Trump en la entrevista efectuada en la Casa Blanca. Trump evitó abundar sobre los potenciales ataques militares estadounidenses dentro del territorio mexicano con los que ha amenazado repetidamente desde las épocas de la campaña electoral de 2024 que lo llevó de nuevo a la Casa Blanca.”
(leitura completa no link)

Data da notícia: 10/12/2025

Título: Xiomara Castro acusa 'golpe' e declara nulas as eleições em Honduras

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/xiomara-castro-acusa-fraude-e-declara-nulas-as-eleicoes-em-honduras/>

“A presidente de Honduras, Xiomara Castro, afirmou nesta terça-feira (09/12) que as eleições presidenciais realizadas no país foram “adulteradas”, declarando nulos os resultados preliminares, em meio a uma apuração marcada por falhas técnicas e acusações de interferência externa. Castro acusou diretamente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de interferência no processo eleitoral por seu apoio ao candidato conservador Nasry Asfura. A presidente afirmou que haverá uma denúncia formal da suposta ingerência em organismos internacionais, incluindo as Nações Unidas, e reiterou que “as ações constituem um golpe eleitoral em andamento e nós as denunciaremos”. “Como Presidente e mulher que emergiu da Resistência, devo defender a democracia e a

dignidade do povo. Os 26 áudios demonstram que estas eleições estão manchadas pela nulidade. A democracia não existe sem justiça e o povo não deve aceitar processos marcados por interferência e chantagem”, disse a presidenta hondurenha, em evento público na cidade de Catacamas, nesta terça-feira (09/12). Cerca de 14,5% das folhas de apuração eleitoral apresentam inconsistências e deverão ser submetidas a contagem especial” (leitura completa no link)

Data da notícia: 10/12/2025

Título: Bolivia quickly returns to the path of neoliberalism

Fonte pesquisada: Peoples Dispatch

Link: <https://peoplesdispatch.org/2025/12/10/bolivia-quickly-returns-to-the-path-of-neoliberalism/>

“The recently inaugurated Rodrigo Paz has wasted no time in embarking on his project to neoliberalize the Andean country. According to the president, Paz proposes cutting public spending by almost 30% in 2026, equivalent to 4 points of GDP. In addition, he has proposed eliminating a series of taxes, especially for the wealthiest. One of these is a special tax on large fortunes, which Paz has promised to eliminate. The special tax is levied on those with fortunes of more than USD 4 million (less than 1% of the population) in a country where the basic salary is less than USD 400. The Confederation of Private Entrepreneurs has quickly and publicly welcomed the decision, which is complemented by a series of measures to make foreign investment “more attractive”. The elimination of taxes on gambling businesses has also been announced. “[These taxes] drove away more than USD 2 billion that went to neighboring countries such as Paraguay. These are the obstacles that did not generate any benefit for the country,” Paz told the press. Through these measures, the executive branch promises to reduce inflation and the foreign currency shortage that have plagued the country in recent years, although several critics have claimed that the measures will mainly lead to greater social inequality, less public investment for the neediest social sectors, and the handing over of Bolivia’s natural resources to private companies at very low prices.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 11/12/2025

Título: Lula faz ligação a Maduro em meio à tensão entre Venezuela e EUA

Fonte pesquisada: CartaCapital

Link: <https://www.cartacapital.com.br/politica/lula-faz-ligacao-a-maduro-e-fala-sobre-acao-dos-eua-no-caribe/>

“O diálogo por telefone tratou sobre a situação política da América Latina e do Caribe, em meio a escalada de tensões entre Caracas e o governo de Donald Trump. Os Estados Unidos tem lançado mão de manobras militares no Caribe como parte de um suposto combate ao narcotráfico. Maduro as contesta, afirmando que buscam uma “mudança de regime” para se apropriar das vultosas reservas de petróleo venezuelanas. Segundo pessoas próximas a Lula, a conversa buscou reforçar compromissos de criar uma estabilidade na região. Esta foi a primeira ligação entre os dois líderes desde a eleição de Maduro, que enfrenta críticas por suspeita de fraude. Em novembro, Lula falou publicamente sobre a situação na Venezuela: “Me preocupa muito o aparato militar que os EUA colocou no mar do Caribe e eu pretendo conversar com o presidente Trump sobre isso”, disse Lula à imprensa em Joanesburgo, ao fim da cúpula do G20.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 11/12/2025

Título: OIT: Informalidad laboral afecta a 1 de cada 2 personas en Latinoamérica

Fonte pesquisada: El Ciudadano

Link: <https://www.elciudadano.com/latinoamerica/oit-informalidad-laboral-afecta-a-1-de-cada-2-personas-en-latinoamerica/12/11/>

“La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó que la informalidad laboral afecta a casi 1 de cada 2 personas en Latinoamérica, ya que el promedio regional en 2025 se situó en el 47%. El dato aparece en el informe ‘Panorama Laboral 2025 América Latina y el Caribe’, donde la OIT plantea que «a pesar de que la informalidad laboral se ha reducido en el primer semestre de 2025 de forma ligera respecto al 2024 (0,7 puntos porcentuales) el avance es insuficiente». «Aunque la tendencia ha sido consistentemente decreciente desde 2021, la reducción observada es todavía insuficiente para modificar el rasgo estructural del mercado laboral y es uno de los retos centrales para el desarrollo laboral en la región», se lee en el informe, presentado este jueves 11/12. El reporte de la OIT subraya la amplia diferencia del índice en los distintos países de la zona. Por ejemplo,

mientras la tasa se ubica en el 25% en países como Chile y Uruguay, en Perú y Ecuador la informalidad laboral ronda en el 70% y en Bolivia supera el 80%.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 11/12/2025

Título: Senado aprova PEC da Morte, minando demarcações de Terras Indígenas de todo o país

Fonte pesquisada: O Futuro

Link: <https://jornalofuturo.com.br/artigo/SNqggN-senado-aprova-pec-da-morte-minando-demarcacoes-de-terras-indigenas-de-todo-o-pais>

“Em resposta à bem-sucedida campanha tocada por povos indígenas de todo o país através da APIB, que buscava pressionar o governo a aprovar as demarcações de terras que já estavam prontas para homologação, o que foi conquistado durante a COP30, a bancada ruralista do Congresso articulou com suas bases, incluindo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (UNIÃO) para, se adiantando ao julgamento do tema pelo Supremo Tribunal Federal (STF), aprovar a tese do Marco Temporal. A PEC 48/2023, conhecida como PEC da Morte, foi aprovada por 52 votos favoráveis nos dois turnos, depois de anos circulando e sendo barrada. A matéria segue agora para análise da Câmara dos Deputados. A PEC é de autoria do senador Dr. Hiran (PP) e tem como relator o senador Esperidião Amin (PP), aliados abertos do agronegócio, e limita o direito à demarcação de terras aos povos indígenas que já estavam ocupando seus territórios em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. O debate sobre a definição de um Marco Temporal para o direito à demarcação existe desde 2009, com a conclusão do julgamento da demarcação da TI Raposa Serra do Sol, em Roraima. Até dois anos atrás, era discutida tanto no STF quanto no Congresso. Após anos de mobilizações e luta contra a sua aprovação pelos movimentos indígenas, o STF finalmente rejeitou a tese do Marco Temporal em setembro de 2023, considerando-a inconstitucional. No entanto, poucos dias após sua inconstitucionalidade ser garantida, foi apresentada pela bancada ruralista a PEC 48, que tenta modificar a Constituição brasileira para tornar possível esse ataque.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 11/12/2025

Título: Peru diz apoiar ofensivas no Caribe e reproduz narrativa dos EUA

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/peru-diz-apoiar-ofensivas-no-caribe-e-reproduz-narrativa-dos-eua/>

“O ministro das Relações Exteriores do Peru, Hugo de Zela, declarou apoiar os ataques dos Estados Unidos no Mar do Caribe e no Pacífico, onde pelo menos 21 barcos foram afundados e 82 tripulantes morreram nos últimos meses. Durante uma coletiva de imprensa com a Associação de Imprensa Estrangeira do Peru (APEP), o chanceler justificou que essas ações, supostamente em combate ao narcotráfico, fazem parte de um esforço conjunto contra um problema que “representa um perigo para a região”. “Eles [EUA] dispararam contra barcos que transportavam drogas em águas internacionais. Isso não aconteceu em águas pertencentes a nenhum país, portanto, vemos isso como um esforço para combater o narcotráfico”, disse De Zela. O ministro também afirmou que, embora os EUA não tenham solicitado apoio direto do Peru, seu país “não rejeitaria tais operações se elas ocorressem perto de sua costa, desde que se concentrassem no tráfico ilícito”. “Enquanto isso estiver acontecendo em águas internacionais e envolver tráfico de drogas, acreditamos que as pessoas que praticam o tráfico de drogas devem ser detidas”, acrescentou.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 11/12/2025

Título: Eleição em Honduras: Congresso afirma que não validará resultado ao denunciar golpe

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/eleicao-em-honduras-congresso-afirma-que-nao-validara-resultado-ao-denunciar-golpe/>

“A Comissão Permanente do Congresso Nacional da República de Honduras divulgou um comunicado nesta quinta-feira (11/12) denunciando a existência de um Golpe Eleitoral em curso e condenando, ‘de maneira absoluta’ a ingerência de Donald Trump, nas eleições do país, ocorridas em 30 de novembro. O texto foi lido pelo presidente do Congresso, Luis Redondo, na tribuna do Parlamento. Segundo os congressistas, o golpe eleitoral se materializa em “ações coordenadas que afetaram gravemente a integridade, a

transparência e a legitimidade do processo eleitoral realizado no país”. Eles reiteram que o Sistema de Transmissão de Resultados Eleitorais Preliminares (TREP), “não funcionou conforme estabelecido, coincidindo com os áudios apresentados como prova na denúncia atualmente em andamento no Ministério Público”. E afirmam que o Congresso “não validará um processo manchado por pressões internas de estruturas do crime organizado vinculadas ao narcotráfico, maras como a MS-13, 18, entre outras, e muito menos por pressões externas e pela violação direta da liberdade dos eleitores”.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 11/12/2025

Título: ABI aciona Hugo Motta na Justiça por violência contra jornalistas

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2025/12/11/abi-aciona-hugo-motta-na-justica-por-violencia-policia-contra-jornalistas/>

“A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) vai representar na Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, por crime de reponsabilidade devido a violência da polícia legislativa contra jornalistas, parlamentares e servidores no plenário da Casa. Na noite de terça-feira (9), os policiais usaram de “força sem precedente” para retirar o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) da cadeira de presidente da Mesa Diretora. O parlamentar fazia protesto contra o processo de cassação do seu mandato que estava na pauta. A mesma força também foi usada na expulsão de jornalistas e servidores do plenário. Além disso, houve a retirada do ar do sinal da transmissão ao vivo da TV Câmara, o que foi considerado um ato de censura. O mesmo tratamento não teve o movimento de deputados bolsonaristas que, no início de agosto, ocupou a Mesa Diretora por 30 horas. Além da ação na PGR, a ABI fará um Informe-Denúncia Internacional à Relatoria Especial de Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA; e vai representar na Comissão de Ética da Câmara contra Motta, por quebra de decoro parlamentar e infração disciplinar.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 12/12/2025

Título: Glauber caiu atirando e Motta golpeou a democracia brasileira

Fonte pesquisada: Agência Pública

Link: <https://apublica.org/2025/12/glauber-caiu-atirando-e-motta-golpeou-a-democracia-brasileira/>

“A cena que Hugo Motta tentou esconder dos cidadãos brasileiros, ao desligar o sinal da TV Câmara e expulsar os jornalistas do plenário, revela não apenas a truculência do presidente da Câmara, mas sua incapacidade de lidar democraticamente com a situação explosiva que ele mesmo criou. Motta preparou o incêndio com pautas “surpresa” de alto teor político – o PL para salvar Bolsonaro e duas cassações de deputados –, criou confusão previsível e depois jogou a força bruta contra parlamentares, inclusive contra uma mulher indígena, a deputada Célia Xakriabá (PSOL-MG). Também censurou a imprensa, sem poupar nem a TV pública que existe para dar transparência à Casa dos “representantes do povo brasileiro”. Apesar da ressalva que se repetiu no noticiário, com jornalistas condenando o gesto do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) e comparando-o com o motim de deputados da extrema direita em agosto, é bom destacar que, embora nos dois casos a cadeira do presidente da Câmara tenha sido usurpada, a violação de regras teve motivações, alcance e, principalmente, consequências bem diferentes, como denunciou o próprio deputado do PSOL da cadeira da presidência, de onde foi arrancado com violência pela polícia legislativa a mando de Motta.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 12/12/2025

Título: Por unanimidade, STF mantém decisão sobre cassação de Zambelli; Motta cometerá crime de responsabilidade se descumprir decisão

Fonte pesquisada: Brasil de Fato

Link: <https://www.brasildefato.com.br/2025/12/12/stf-forma-maioria-para-cassar-zambelli-motta-cometera-crime-de-responsabilidade-se-descumprir-decisao/>

“Não há, agora, outra opção além do cumprimento da decisão. “A Câmara, se não cumprir essa decisão, de efetivar o suplente, poderia estar cometendo crime de responsabilidade por parte do presidente da Câmara, que é o crime do Artigo 12 da Lei 1079 de 1950. Há uma previsão expressa ali a respeito dos crimes contra o cumprimento de decisões judiciárias”, explica ao Brasil de Fato o advogado criminalista Thiago Ferreira. Na última quarta-feira (10), o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-

PB), decidiu pautar em plenário a perda do mandato da parlamentar, que é fugitiva do sistema de Justiça e está presa na Itália, com processo de extradição em curso. O que, segundo Ferreira, não faz sentido, do ponto de vista jurídico, já que a perda do mandato se deu como consequência de uma condenação criminal. “Já foi decidido pelo STF pela condenação dela [Carla Zambelli] pelos crimes que ela havia cometido e, como consequência, a perda do mandato e também dos direitos políticos. E essa decisão foi encaminhada para a Câmara para que ela fosse tão somente cumprida, algo que a própria mesa diretora poderia fazer, uma vez que se trata apenas da edição de um ato administrativo vinculado, ou seja, declarar, com base na decisão judicial, a perda do mandato”, argumenta. O julgamento finalizado nesta sexta (12), referendou decisão posterior do ministro relator do caso, Alexandre de Moraes que, nesta quinta-feira (11), decretou a perda de mandato da deputada federal Carla Zambelli e estipulou o prazo de 48 horas para que Hugo Motta efetive a posse do suplente da parlamentar.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 12/12/2025

Título: Governo Trump sanciona familiares de Maduro e amplia crise com a Venezuela

Fonte pesquisada: CartaCapital

Link: <https://www.cartacapital.com.br/mundo/governo-trump-sanciona-familiares-de-maduro-e-amplia-crise-com-a-venezuela/>

“Os Estados Unidos impuseram novas sanções contra três familiares do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e seis empresas ligadas ao transporte de petróleo do país sul-americano, em uma escalada ainda maior da tensão com Caracas. Washington também anunciou que escoltará o petroleiro apreendido pelas forças americanas na costa da Venezuela até um porto dos EUA, aumentando os temores de um conflito aberto entre os dois países. Os Estados Unidos assumiram o controle da embarcação carregada com petróleo venezuelano na quarta-feira, em uma operação na qual suas forças desceram de helicópteros até o navio. O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou simultaneamente novas sanções contra três sobrinhos de Cilia Flores, esposa do presidente venezuelano, afirmando que dois deles são “traficantes de drogas que atuam na Venezuela”. “Nicolás Maduro e seus parceiros criminosos na Venezuela estão inundando os Estados Unidos com drogas que envenenam o povo americano”, disse o

secretário do Tesouro, Scott Bessent, em um comunicado.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 12/12/2025

Título: Ex-assessora de Lira atuava como braço operacional em esquema de desvio de emendas, diz decisão do STF

Fonte pesquisada: CartaCapital

Link: <https://www.cartacapital.com.br/politica/ex-assessora-de-lira-atuava-como-braco-operacional-em-esquema-de-desvio-de-emendas-diz-decisao-do-stf/>

“A decisão do ministro Flávio Dino que autorizou busca e apreensão na Câmara dos Deputados, nesta sexta 12, descreve de forma detalhada como a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República enxergam o papel de Arthur Lira (PP-AL) no esquema de manipulação de emendas parlamentares. Embora o deputado não seja alvo direto das medidas cautelares, seu nome aparece ao longo de toda a decisão (24 vezes) como figura central que teria utilizado a estrutura interna da Câmara para direcionar recursos públicos. Segundo o documento, a assessora Mariângela Fialek, conhecida como Tuca, seria a responsável por operacionalizar, em nome do então presidente da Câmara, o repasse de emendas segundo critérios definidos pelo próprio Lira. Congressistas ouvidos pela PF relataram que Mariângela atuava como intermediária exclusiva da Presidência, enviando listas de beneficiários, valores e planilhas de distribuição. O deputado José Rocha (União-BA) declarou que todas as remessas recebidas pela Comissão que presidia “vinham da Presidência, enviadas pela Tuca”, inclusive uma remessa de 320 milhões de reais para Alagoas.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 12/12/2025

Título: China pressiona México a revogar tarifas sobre setores estratégicos

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/asia/china-pressiona-mexico-a-revogar-tarifas-sobre-setores-estrategicos/>

“O Ministério do Comércio da China manifestou-se na quinta-feira (11/12) contra as tarifas planejadas pelo México sobre setores “estratégicos”, instando o país a revogar a medida “o mais rápido possível”. “Esperamos que o lado mexicano dê grande importância

a esta questão e aja com prudência”, disse o Ministério do Comércio por meio de um porta-voz citado pela agência de notícias estatal Xinhua. Na quarta-feira (10/12), o Senado da República aprovou a Lei Geral de Impostos de Importação e Exportação para “modificar as taxas alfandegárias”, que na prática impõe tarifas entre 5% e 50% sobre países com os quais o México não possui acordo comercial. A medida visa “corrigir distorções comerciais, práticas desleais e alta dependência de importações”. Com 76 votos a favor, cinco contra e 35 abstenções, a proposta concluiu seu processo legislativo e foi enviada ao Poder Executivo federal para ratificação. Se ratificada, entrará em vigor em 1º de janeiro de 2026. “Tomamos conhecimento dos relatórios relevantes. Acompanharemos de perto a implementação das medidas mexicanas e avaliaremos mais detalhadamente seu potencial impacto”, acrescentou o porta-voz chinês.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 12/12/2025

Título: EUA suspendem sanção a Moraes e esposa; bolsonarismo tem mais uma derrota

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2025/12/12/eua-suspendem-sancao-a-moraes-e-esposa-bolsonarismo-tem-mais-uma-derrota/>

“Em mais uma derrota do bolsonarismo, o governo dos Estados Unidos anunciou, nesta sexta-feira (12), a retirada do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e de sua mulher, Viviane Barci de Moraes, da lista de pessoas que receberam sanções relacionadas à Lei Magnitsky. O nome de Moraes entrou na lista no final de julho, e o de sua mulher, em setembro. As inclusões ocorreram em meio às articulações antipatrióticas feitas pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o jornalista Paulo Figueiredo junto ao governo de Donald Trump, com o intuito de chantagear o governo brasileiro e o STF e, assim, barrar a condenação de Jair Bolsonaro por golpe de Estado. Além dessas sanções, Trump também aumentou em 40% as tarifas sobre produtos exportados pelo Brasil aos EUA. A tática, no entanto, não funcionou. Bolsonaro — e outras autoridades de seu entorno, inclusive militares de alto escalão — foi condenado em setembro e cumpre pena de 27 anos e três meses, em regime fechado, desde o final de novembro. Recentemente, Trump retirou a sobretaxa das importações de boa parte dos produtos brasileiros. Além desses “tiros que saíram pela culatra”, a atuação do deputado

ainda lhe rendeu a condição de réu em processo na Justiça por coação no curso do processo. Ele está nos EUA desde o início do ano, quando começou a tramar contra o seu próprio país e, agora, pode também perder o mandato parlamentar por excesso de faltas.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 13/12/2025

Título: EUA anunciam acordo com México sobre disputa por água

Fonte pesquisada: CartaCapital

Link: <https://www.cartacapital.com.br/mundo/eua-anunciam-acordo-com-mexico-sobre-disputa-por-agua/>

“O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos anunciou, na noite de sexta-feira 12, que chegou a um acordo com o México, país que não cumpriu suas obrigações sob um tratado de divisão de água, o que levou o presidente Donald Trump a ameaçar impor tarifas. “Os Estados Unidos e o México chegaram hoje a um acordo para cumprir as obrigações atuais de recursos hídricos dos agricultores e pecuaristas americanos e para que o México cubra o déficit hídrico do Texas, conforme o Tratado de 1944”, afirmou o departamento em um comunicado. Especificou que este acordo se aplica à “atual safra agrícola e ao déficit hídrico da safra agrícola anterior”. Na segunda-feira, Trump acusou o México de não respeitar o tratado de divisão de água entre os dois países, que obriga os Estados Unidos a fornecer 1,85 bilhão de metros cúbicos de água do rio Colorado e o México a fornecer 432 milhões de metros cúbicos do rio Grande. O México está em atraso com suas obrigações. Segundo Washington, seu vizinho acumulou um déficit de mais de um bilhão de metros cúbicos de água nos últimos cinco anos.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 13/12/2025

Título: Un juez ordenó cinco meses de prisión preventiva para el expresidente de Bolivia Luis Arce

Fonte pesquisada: La Diaria

Link: <https://ladiaria.com.uy/mundo/articulo/2025/12/un-juez-ordeno-cinco-meses-de-prision-preventiva-para-el-expresidente-de-bolivia-luis-arce/>

“El juez anticorrupción Mario Helmer Laura dispuso cinco meses de prisión preventiva

para el expresidente Luis Arce, que abandonó el cargo hace poco más de un mes, el 8 de noviembre. Ordenó que se lo recluya en el penal de San Pedro, en La Paz, y que la Dirección de Régimen Penitenciario le asigne un lugar “diferente” al de las personas que están sentenciadas en esa cárcel, para garantizar su seguridad física. Arce es investigado por un supuesto manejo irregular de un fondo para proyectos indígenas. Esas irregularidades se habrían cometido cuando él era ministro de Economía del gobierno de Evo Morales. El expresidente tuvo el viernes su primera audiencia ante el juez, que duró unas seis horas. En esa instancia, Arce acreditó que reside en forma estable en La Paz y que tiene un trabajo regular como docente de economía en la Universidad Mayor de San Andrés, como garantía de que no tiene intenciones de fuga. Sin embargo, el magistrado valoró que no se podía descartar el riesgo de que obstaculizara el proceso judicial. Tuvo en cuenta también la magnitud del daño económico que se investiga y el tipo de delitos que se le atribuyen, y dispuso la prisión preventiva. La Fiscalía había pedido que esa medida se aplicara por tres meses y la Procuraduría General del Estado pidió que se extendiera a seis.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 14/12/2025

Título: Atos pelo país rejeitam anistia a golpistas e pressionam Senado contra PL

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2025/12/14/atos-pelo-pais-rejeitam-anistia-a-golpistas-e-pressionam-senado-contra-pl/>

“Manifestantes ocuparam as ruas do Brasil neste domingo (14) em atos contra a anistia aos golpistas do 8 de janeiro. Mobilizações em dezenas de cidades do país rejeitaram o projeto aprovado pela Câmara e criticaram o avanço de uma agenda da extrema direita no Congresso Nacional. As mobilizações começaram pela manhã em Brasília e se estenderam ao longo da tarde em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Campo Grande, Manaus e Belém, além de atos em várias outras cidades em todos os territórios do país, ampliando a pressão política contra a proposta aprovada pela Câmara. Em Brasília, a manifestação ocorreu de forma pacífica na Esplanada dos Ministérios. A concentração começou no Museu Nacional e seguiu em marcha até o Congresso Nacional, com palavras de ordem como “Sem anistia” e “Bolsonaro na cadeia”. O principal alvo das críticas foi o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo

Motta (Republicanos-PB), apontado pelos manifestantes como responsável por pautar a proposta. No Rio de Janeiro, o ato ocorreu na avenida Atlântica, em Copacabana, e combinou discursos políticos com apresentações musicais. Artistas como Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil e Paulinho da Viola participaram do ato.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 15/12/2025

Título: Petroleiros em greve por melhores salários e condições de trabalho

Fonte pesquisada: A Verdade

Link: <https://averdade.org.br/2025/12/petroleiros-em-greve-por-melhores-salarios-e-condicoes-de-trabalho/>

“Desde setembro, a Petrobras e os sindicatos de petroleiros de todo o país iniciaram as negociações do Acordo Coletivo de Trabalho deste ano. Até o momento foram apresentadas 3 propostas pela empresa, as quais apresentam retirada de direitos e não garantem uma reparação por todas as perdas salariais dos anos dos governos Temer e Bolsonaro. Como se não bastasse, todo o processo de “negociação” tem sido tocado com muita intransigência pela companhia que, a qualquer sinal de enfrentamento por parte das entidades sindicais, suspende as reuniões de forma unilateral, se negando a manter qualquer diálogo. De acordo com informações recolhidas na tarde desta segunda, estão paralisadas 36 plataformas e 5 campos terrestres de petróleo, uma fábrica de fertilizantes e uma usina de biodiesel, além de 4 refinarias, uma termoeletrica e 4 navios, além de dezenas de sedes administrativas da empresa. A resposta da categoria petroleira foi de rejeição de ambas as propostas de forma quase unânime, demonstrando o tamanho da insatisfação com os ataques perpetrados pela companhia e seus acionistas. A empresa, que garante vultuosas parcelas de lucros e dividendos para os seus acionistas todos os anos – sendo a 14ª empresa que mais pagou proventos em 2024 no mundo, a 4ª no setor de petróleo, somando 75,8 bilhões de reais – alega questões financeiras, o que deixa claro para toda a categoria a real intenção: remunerar sanguessugas enquanto explora e desvaloriza aqueles que realmente geram valor para a empresa e para o país.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 15/12/2025

Título: Milei e Petro duelam nas redes após vitória de Kast no Chile

Fonte pesquisada: Brasil 247

Link: <https://www.brasil247.com/americalatina/milei-e-petro-duelam-nas-redes-apos-vitoria-de-kast-no-chile>

“O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, utilizou as redes sociais no domingo (14) para responder a uma publicação do presidente da Argentina, Javier Milei, na qual o mandatário argentino celebrou o que classificou como “avanços da direita” na América do Sul. Petro comentou um post de Milei que trazia um mapa do continente sul-americano, destacando em azul os governos considerados de direita e em vermelho os identificados como de esquerda. A publicação foi feita após a vitória do ultraconservador José Antonio Kast nas eleições presidenciais do Chile, resultado comemorado pelo presidente argentino como um sinal de enfraquecimento das forças progressistas na região. Ao reagir à postagem, o presidente colombiano escreveu: “Do sul e do norte vêm os ventos da morte”, criticando avanço de projetos políticos alinhados à extrema direita e às influências externas no continente. Petro aprofundou o tom de advertência ao convocar resistência política e simbólica diante do que vê como ameaças à soberania regional. “Atenção, Grã-Colombianos, eles estão vindo atrás de nós e devemos resistir com a espada de Bolívar erguida e passo de vencedores”, afirmou o presidente, retomando referências históricas ligadas à integração e à independência latino-americana.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 15/12/2025

Título: Após vitória de Kast, apoiador de Pinochet, Petro alerta: ‘Ventos da morte estão chegando’

Fonte pesquisada: ICL Notícias

Link: <https://iclnoticias.com.br/apos-vitoria-de-kast-um-apoiador-pinochet-chile/>

“A vitória de José Antonio Kast, apoiador de Pinochet, no segundo turno das eleições presidenciais chilenas gerou uma onda de reações na região. Entre elas, a declaração do presidente colombiano Gustavo Petro: “Os ventos da morte estão chegando”. Por meio de sua conta no X, Petro denunciou a censura às suas mensagens sobre a derrota do progressismo. O presidente colombiano alertou que o povo chileno corre o risco de ser

“massacrado tanto no sentido literal quanto figurado”, considerando que Kast se apresenta como um novo Pinochet, Hitler e outros ditadores. A resposta de Petro veio após um comentário de Hassan Nassar , candidato à Câmara dos Deputados da Colômbia, que comemorou o fato de o Chile ter “retomado o rumo” e deixado para trás um governo que, segundo ele, não cumpriu suas promessas de campanha. Em outra mensagem, Petro enfatizou que “o fascismo está avançando, eu jamais apertarei a mão de um nazista ou do filho de um nazista”.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 15/12/2025

Título: Oposición de ultraderecha en Colombia elige presidenciable afín a Trump

Fonte pesquisada: La Jornada

Link: <https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/12/15/mundo/oposicion-de-ultraderecha-en-colombia-elige-presidenciable-afin-a-trump>

“El principal partido de oposición en Colombia eligió este lunes como candidata para suceder al izquierdista Gustavo Petro en 2026 a una senadora afín a Donald Trump que secunda su presión contra el mandatario venezolano, Nicolás Maduro. La congresista Paloma Valencia será la carta del partido Centro Democrático, dirigido por el influyente ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), en la carrera presidencial que transcurre en el marco del despliegue militar de Estados Unidos en aguas cercanas a Venezuela. Cuando Trump ordenó esos ejercicios en septiembre, la abogada y filósofa de 47 años aseguró en sus redes sociales que "la caída de Maduro" debía ser el "primer paso para que Latinoamérica sea libre". Valencia defiende los valores tradicionales y el combate frontal a los grupos armados ilegales. Este lunes en un discurso moderado con partidarios en Bogotá promovió el "puño de acero" contra la delincuencia y el narcotráfico en el principal productor de cocaína del mundo.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 15/12/2025

Título: Perú | El Gobierno autorizó el ingreso de militares estadounidenses durante el 2026

Fonte pesquisada: NODAL

Link: <https://www.nodal.am/2025/12/peru-el-gobierno-autorizo-el-ingreso-de-militares-estadounidenses-durante-el-2026/>

“Perú autoriza el ingreso de militares de EE.UU. para entrenamientos durante 2026 El Gobierno peruano autorizó el ingreso y permanencia en el país de decenas de militares de Estados Unidos durante todo el año 2026, con el objetivo de participar en actividades de entrenamiento, apoyo y asistencia junto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP). La resolución, que permite la presencia de personal extranjero con armas de guerra, fue aprobada por el Congreso el pasado 4 de diciembre y publicada este domingo en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano. Según la norma, el personal militar del Departamento de Defensa de Estados Unidos realizará actividades conjuntas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. Los efectivos permanecerán en el país en diferentes grupos, que rotarán cada tres a seis meses a lo largo del año. Las unidades estarán integradas por miembros de fuerzas especiales, del equipo SEAL de la Marina, de asuntos civiles y de apoyo de información militar. Por parte del Perú, las instituciones que participarán en estas actividades conjuntas incluyen al Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas (Cioec), la Fuerza Especial Conjunta (FEC), las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES) de la Marina de Guerra y el Grupo de Fuerzas Especiales (Grufe) de la Fuerza Aérea.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 15/12/2025

Título: Congresso do Peru aprova lei que dá poderes especiais a presidente interino

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/congresso-do-peru-aprova-lei-que-da-poderes-especiais-a-presidente-interino/>

“O Congresso Nacional do Peru aprovou nesta segunda-feira (15/12) uma lei que concede poderes especiais ao presidente do país pelos próximos 60 dias, com a justificativa da “necessidade de tomar ações emergenciais para combater a criminalidade e o crime organizado, além de fomentar o crescimento econômico e o fortalecimento institucional”. A iniciativa foi apresentada ao Legislativo unicameral do país pelo próprio presidente, José Jerí, e causou polêmica no país pelo fato de que o atual mandatário é um presidente interino, que assumiu o cargo em outubro deste ano após a conclusão do impeachment da sua antecessora, Dina Boluarte. Antes da votação, o primeiro-ministro Ernesto Álvarez pediu aos congressistas que aprovassem o projeto, e argumentou que o presidente precisa de poderes especiais para “lidar com uma crise que ameaça não apenas a situação política

imediate, mas a própria estrutura da sociedade peruana”. Álvarez também disse que o projeto apresentado ao Congresso “possui os instrumentos adequados para defender efetivamente a cidadania diante do cenário que enfrentamos na atualidade”.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 16/12/2025

Título: Milei compartilha imagem que retrata Brasil como favela e exalta Argentina futurista

Fonte pesquisada: Brasil 247

Link: <https://www.brasil247.com/americalatina/milei-compartilha-imagem-que-retrata-brasil-como-favela-e-exalta-argentina-futurista>

“O presidente da Argentina, Javier Milei, compartilhou nesta segunda-feira (15) uma imagem nas redes sociais que retrata países da América do Sul de forma contrastante, associando nações governadas pela esquerda a cenários de pobreza e outras, sob governos de direita, a centros urbanos modernos e futuristas. A informação foi publicada originalmente pela CNN Brasil. A imagem foi repostada no perfil oficial de Milei no Instagram e mostra países como Brasil, Colômbia, Uruguai e Venezuela representados como uma grande favela. Em contrapartida, Argentina, Chile e Paraguai aparecem ilustrados como cidades desenvolvidas, com arranha-céus e infraestrutura avançada. No post original, o autor da montagem escreveu: “O povo sul-americano grita liberdade. Basta de socialismo empobrecedor”. Ao compartilhar o conteúdo, Milei não acrescentou comentários próprios, mas a repostagem foi interpretada como um endosso à mensagem de forte cunho ideológico. A publicação ocorreu um dia após a vitória de José Antonio Kast, candidato de ultradireita, nas eleições presidenciais do Chile. Com o resultado, o país deixará de ser governado pela esquerda, atualmente no poder com Gabriel Boric, e passará a ter um governo alinhado à direita a partir de março de 2026.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 16/12/2025

Título: Selic nas alturas

Fonte pesquisada: Fórum 21

Link: <https://forum21br.com.br/politica/selic-nas-alturas/>

“Durante os dias 9 e 10 de dezembro foi realizada a última reunião do Comitê de Política Monetária (COPOM) de 2025. Por volta das 18 hs da quarta-feira o Banco Central (BC) divulgou um Comunicado em que foi dado conhecimento público à principal decisão do 275º encontro do colegiado. Assim, ficamos sabendo que os nove diretores do BC, reunidos sob o manto do COPOM, decidiram por unanimidade manter a taxa referencial de juros no patamar de 15%. A deliberação já era mais ou menos esperada, uma vez que em praticamente todas as reuniões anteriores do Comitê houve uma concordância quanto às sugestões apresentadas pela fina flor do financismo de nosso País. Como se sabe, a cada segunda-feira o BC divulga os resultados da pesquisa Focus, que a instituição realiza junto a um pouco mais de uma centena de altos dirigentes do sistema financeiro. Por meio de um questionário virtual, os representantes dos interesses do capital no mundo das finanças apresentam suas projeções para itens como crescimento do PIB, taxa de inflação e resultado no Balanço de Pagamentos, de acordo com os resultados obtidos por meio da aplicação de modelos econométricos desenvolvidos por suas equipes. Mas uma das perguntas se relaciona especificamente ao patamar da SELIC. E essa questão se responde com um chute (ou uma forma de pressão) a respeito de qual deveria ser a opinião dos membros do COPOM sobre essa variável fundamental para o cenário macroeconômico e que eles mesmos definem. Esta foi a quinta reunião consecutiva em que o colegiado decidiu por manter a taxa em 15%. Para eles, pouco importa se a grande maioria da sociedade brasileira esteja contrária a tal fato. Pouco importam os graves efeitos recessivos da medida, por sua consequência direta sobre a redução das atividades econômicas de forma geral. Pouco importa o peso que tal nível de taxa oficial de juros significa sobre o volume de juros que o governo federal tem que retirar do Orçamento da União a título de despesas financeiras. A única coisa que parece pesar na decisão dos membros do COPOM é a tentativa permanente de não contrariar os desejos e as expectativas daqueles que são efetivamente os patrões do sistema financeiro.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 16/12/2025

Título: Acordo de livre comércio defendido por Temer e Bolsonaro é resgatado e concretizado por Lula

Fonte pesquisada: O Futuro

Link: <https://jornalofuturo.com.br/artigo/ysLJSA-acordo-de-livre-comercio-defendido->

[por-temer-e-bolsonaro-e-resgatado-e-concretizado-por-lula](#)

“O acordo entre os países do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) e a União Europeia está com sua assinatura prevista para o dia 20 de dezembro. Trata-se de um acordo comercial com objetivo de facilitar a circulação de bens entre ambos os blocos por meio de flexibilização de regras de importação e exportação, bem como redução e eliminação de tarifas em alguns casos. Os blocos chegaram ao acordo sobre uma série de pontos, e anunciaram em dezembro de 2024, na cidade de Montevideu a respeito da conclusão das negociações. Com isso, deu-se início a preparação dos textos que serão assinados. É uma operação que envolve interesses de ambos os lados, e que abrange em torno de 718 milhões de pessoas considerando as populações de todos os países integrantes, e o Produto Interno Bruto (PIB) somado de US\$2 trilhões. Em 2023, as exportações brasileiras para a Europa totalizaram US\$ 46,3 bilhões, e foram sobretudo de ração para animais (11,6%), minérios e sucata (9,8%), café, chá, cacau e especiarias (7,8%), sementes e oleaginosas (6,4%), ferro e aço (4,6%), verduras e frutas (4,5%), Celulose e resíduos de papel (3,4%), carne e preparações de carne (2,5%), tabaco e suas manufaturas (2,2%).” (leitura completa no link)

Data da notícia: 16/12/2025

Título: Chile envia nota de protesto a Petro por críticas à vitória eleitoral de José Kast

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/chile-envia-nota-de-protesto-a-petro-por-criticas-a-vitoria-eleitoral-de-jose-kast/>

“O governo do Chile de Gabriel Boric apresentou na segunda-feira (15/12) um protesto diplomático contra a Colômbia em decorrência das recentes declarações feitas pelo presidente Gustavo Petro sobre o resultado das eleições presidenciais chilenas, nas quais o conservador José Antonio Kast venceu contra a comunista Jeannette Jara. As tensões entre ambas as nações foram desencadeadas no domingo (14/12), quando Petro usou a plataforma X para manifestar repúdio à vitória eleitoral do então candidato de direita, associando Kast ao nazista Adolf Hitler. “Jamais apertarei a mão de um nazista, nem a do filho de um nazista”, disse. “É triste que Pinochet tenha tido que impor sua vontade pela força, mas é ainda mais triste agora que as pessoas estão escolhendo seu próprio Pinochet:

eleitos ou não, são filhos de Hitler, e Hitler mata pessoas. Ele é o diabo contra a vida, e todo latino-americano sabe como resistir”, escreveu o colombiano. Diante da declaração, o Ministério das Relações Exteriores do Chile confirmou ter entregado uma nota formal ao embaixador colombiano em Santiago, classificando os seus comentários públicos como “inaceitáveis” e contrários às normas básicas de respeito entre os Estados. “Por instrução do Presidente da República, entregamos uma nota de protesto ao embaixador colombiano no Chile para expressar nossa irritação com as declarações inaceitáveis do Presidente da Colômbia sobre a eleição presidencial em nosso país”, disse o chanceler, Alberto Van Klaveren.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 17/12/2025

Título: STF encerra julgamento de golpistas com 29 condenados

Fonte pesquisada: Fórum 21

Link: <https://forum21br.com.br/politica/stf-encerra-julgamento-de-golpistas-com-29-condenados/>

“O Supremo Tribunal Federal (STF) chegou na terça-feira (16) à marca de 29 condenados à prisão nas ações penais da trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Somente dois réus foram absolvidos. A Primeira Turma finalizou o julgamento do Núcleo 2 e decidiu condenar mais cinco réus. Entre setembro e novembro deste ano, o colegiado condenou mais 24 réus, que pertenciam aos núcleos 1, 3 e 4. O Núcleo 5 é formado pelo réu Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente da ditadura João Figueiredo. Ele mora dos Estados Unidos, e não há previsão para o julgamento. O general de Exército Estevam Theófilo, que foi denunciado no Núcleo 3, e Fernando de Sousa Oliveira, delegado de carreira da Polícia Federal (PF) e ex-diretor de Operações do Ministério da Justiça, réu do Núcleo 2, foram os únicos absolvidos por falta de provas. Até o momento, somente os réus do núcleo 1, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus, tiveram as condenações executadas. Os demais núcleos ainda estão em fase de recurso.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 17/12/2025

Título: Estados Unidos mata a otras ocho personas en supuestas narcolanchas en el Pacífico Oriental y eleva a 95 los asesinatos extrajudiciales

Fonte pesquisada: La Diaria

Link: <https://ladiaria.com.uy/mundo/articulo/2025/12/estados-unidos-mata-a-otras-ocho-personas-en-supuestas-narcolanchas-en-el-pacifico-oriental-y-eleva-a-95-los-asesinatos-extrajudiciales/>

“Ocho personas más asesinadas extrajudicialmente en el Pacífico Oriental. En total, ya son 95 las ejecuciones cometidas por Estados Unidos contra tripulantes de supuestas narcolanchas desde que el 2 de setiembre comenzaron los ataques. Como en los 22 ataques previos, la administración Trump no aporta ninguna prueba del supuesto cargamento, la identidad de los tripulantes y su complicidad con organizaciones narcoterroristas ni tampoco sobre que las embarcaciones tuvieran como destino Estados Unidos. “El 15 de diciembre, bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear [Lanza del Sur] llevó a cabo ataques letales contra tres embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales”, afirma el Ejército de Estados Unidos en X. “La información de los servicios de inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y se dedicaban al narcotráfico. Un total de ocho narcoterroristas murieron durante estas acciones: tres en el primer buque, dos en el segundo y tres en el tercero”. El Congreso de Estados Unidos se está movilizando para poner límites a la ofensiva de Trump, que se ha traducido en 15.000 soldados frente a Venezuela, amenazas que incluyen también a Colombia con la excusa del “narcoterrorismo” y 87 ejecuciones extrajudiciales. “Ahora vamos a empezar por tierra”, dijo Trump el viernes por la tarde en el Despacho Oval: “Por tierra es mucho más fácil, y esto va a empezar a suceder, no vamos a permitir que la gente destruya a nuestra juventud, a nuestras familias. No son sólo ataques terrestres contra Venezuela, son ataques terrestres contra gente horrible que trae drogas y mata a nuestra gente”. “Así que no tiene por qué ser necesariamente en Venezuela, el objetivo son las personas que traen drogas a nuestro país”, sentenció Trump, quien no sólo ha señalado a Venezuela, sino también a la Colombia de Gustavo Petro.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 17/12/2025

Título: Honduras investiga áudios que revelam apoio dos EUA para golpe contra Xiomara Castro

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/honduras-investiga-audios-que-revelam-apoio-dos-eua-para-golpe-contraxiomara-castro/>

“Após a presidente Xiomara Castro denunciar um golpe em gestação, o Ministério Público de Honduras confirmou na terça-feira (16/12) a investigação de novas gravações de áudio que sugerem uma conspiração para sabotar o recente processo eleitoral. Após a atual mandatária denunciar que o ex-presidente Juan Orlando Hernández, indultado e apoiado por Donald Trump, estavam planejando um golpe contra ela, o Ministério Público, por meio de sua Unidade Especializada em Crimes Eleitorais (UECDE), informou ter recebido diversas gravações de áudio relacionadas a uma denúncia criminal referente ao processo eleitoral. Embora não identifique explicitamente Hernández nas transcrições, o conteúdo sugere instruções para impedir a transparência da apuração dos votos, que visa invalidar os resultados oficiais e abrir caminho para uma contestação constitucional. Uma das gravações de áudio, segundo a transcrição publicada, contém frases como: “Em Honduras, isso já está entendido, não importa o que digam, é um fato consumado. [...] Aceitem a recontagem sem a recontagem voto a voto, porque matematicamente isso nunca foi permitido”. Outra gravação menciona a necessidade de “reestruturar completamente o Partido Nacional” e se refere a uma suposta aliança entre figuras políticas importantes, incluindo David Matamoros Batson, ex-secretário-geral do Partido Liberal.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 17/12/2025

Título: Novo pacto entre EUA e Paraguai permite presença de militares norte-americanos no país

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/novo-pacto-entre-eua-e-paraguai-permite-presenca-de-militares-norte-americanos-no-pais/>

“Os Estados Unidos e o Paraguai assinaram um acordo de cooperação que permite a atuação de militares e funcionários civis do Departamento de Defesa (Pentágono) em território paraguaio. O pacto foi anunciado pelo Departamento de Estado dos EUA nesta segunda-feira (15/12) e assinado pelo secretário de Estado, Marco Rubio, e pelo ministro

das Relações Exteriores do Paraguai, Rubén Ramírez Lezcano. O documento estabelece as bases legais para operações de forças estrangeiras em um determinado país, definindo direitos, responsabilidades e o status legal do pessoal militar e civil estadunidense em solo paraguaio. No entanto, o acordo não estabelece, necessariamente, a criação de bases militares permanentes. Segundo comunicado do Departamento de Estado, o texto cria uma estrutura para treinamentos bilaterais e multinacionais, ações humanitárias, resposta a desastres e outras atividades de segurança consideradas de interesse comum. Este movimento ocorre no contexto da nova Estratégia de Segurança Nacional dos EUA, publicada no início do mês pelo governo Trump. O documento prevê uma reorientação militar para a América Latina como parte de um “reajuste da presença militar global.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 18/12/2025

Título: Vitória parcial: STF rejeita marco temporal, mas lei segue com riscos a direitos indígenas

Fonte pesquisada: Agência Pública

Link: <https://apublica.org/2025/12/stf-rejeita-marco-temporal-mas-direito-indigena-segue-ameacado/>

“Pela segunda vez, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para declarar que a exigência de um marco temporal para demarcação de terras indígenas viola a Constituição Federal. A mais recente confirmação da inconstitucionalidade do marco, tese mobilizada por algumas entidades ruralistas para tentar restringir o direito indígena à demarcação de terras, é uma vitória por reafirmar o que diz a Constituição e enfraquecer um discurso que tem alimentado conflitos fundiários. Mas não se trata de uma vitória plena, segundo advogados indígenas ouvidos pela Agência Pública. Isso porque a maioria dos votos dos ministros mantêm outros pontos da Lei do Marco Temporal (lei 14.701), aprovada pelo Congresso em outubro de 2023, que são considerados preocupantes por esses advogados, por associações do movimento indígena e pelo próprio Ministério dos Povos Indígenas por ameaçarem os direitos desses povos. “Ao chegar nessa etapa final, [o ministro Gilmar Mendes, relator das ações] nos dá aquilo que nós já tínhamos e prepara todo um pacote sobre outras questões que são preocupantes para os direitos indígenas”, resumiu Maurício Terena, advogado indígena especializado em direitos indígenas e

ambientais que acompanha o julgamento desde o início.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 18/12/2025

Título: ‘Não vim fazer amigos’: Heloísa Helena toma posse no lugar de Glauber Braga e promete disputa dura no Congresso

Fonte pesquisada: Brasil de Fato

Link: <https://www.brasildefato.com.br/2025/12/18/nao-vim-fazer-amigos-heloisa-helena-toma-posse-no-lugar-de-glauber-braga-e-promete-disputa-dura-no-congresso/>

“A suspensão do deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) trouxe de volta à Câmara uma figura muito conhecida nos corredores do Congresso. Depois de 18 anos fora do Legislativo, Heloísa Helena tomou posse e prometeu incomodar os congressistas durante seis meses. “Quem me odeia vai se ver livre de mim rapidamente e eu espero dar motivos para que me odeiem mais ainda”, disse em entrevista ao Brasil de Fato. Heloisa Helena tem um perfil forte. Ela não se furta em dizer que é preciso enfrentar quem se apodera do que é público, critica de maneira contundente as emendas parlamentares e questiona a “relação promíscua” entre governo e Congresso. Mesmo chegando agora na Câmara, a deputada afirma que “não veio fazer amigos” e que pretende bater de frente com a extrema direita. A congressista assumiu o mandato na última quarta (17) e afirma que não pretende se aliar ao governo nas pautas imediatas. De acordo com a deputada, é possível ter autonomia mesmo compondo com o PT e os projetos são votados de acordo com a ideologia, “não com a vassalagem”. A candidatura para o ano que vem também é algo que está em aberto e, segundo ela, será discutido nos próximos meses com o partido. O contato com Glauber Braga foi fundamental na passagem de bastão. De acordo com Heloísa Helena, o deputado confia nos seis meses de gestão e passou orientações sobre os projetos desenvolvidos pelo psolista.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 18/12/2025

Título: Câmara cassa os mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem

Fonte pesquisada: CartaCapital

Link: <https://www.cartacapital.com.br/politica/camara-cassa-os-mandatos-de-eduardo-bolsonaro-e-alexandre-ramagem/>

“A Mesa Diretora da Câmara declarou a perda do mandato dos deputados federais Eduardo Bolsonaro (SP) e Alexandre Ramagem (RJ), ambos do PL, nesta quinta-feira 18. A decisão foi assinada pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), e por outros quatro integrantes da cúpula. O vice-presidente da Câmara Altineu Côrtes (PL-RJ) foi contra a cassação. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi cassado por acúmulo de faltas. Dados disponíveis no portal da Câmara apontam que Eduardo faltou a 80% das sessões deliberativas deste ano. Ele vive desde março nos Estados Unidos sob a alegação de que sofre perseguição judicial no Brasil. Na prática, porém, está no país para articular sanções contra o Brasil e autoridades brasileiras, entre elas o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Já Ramagem perdeu o mandato por ordem do STF. O bolsonarista foi condenado a 16 anos de prisão por integrar o núcleo crucial da tentativa de golpe. A sentença também previa a perda do mandato.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 18/12/2025

Título: SENADO APROVA DOSIMETRIA

Fonte pesquisada: ICL Notícias

Link: <https://iclnoticias.com.br/senado-aprova-dosimetria/>

“O plenário do Senado aprovou, na noite desta terça-feira (17), o PL da Dosimetria, projeto que altera critérios para a aplicação de penas no sistema penal e pode reduzir a punição de envolvidos nos atos golpistas de 8 de Janeiro, além de beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A proposta foi aprovada por 48 votos favoráveis e 25 contrários e segue agora para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que já sinalizou a possibilidade de vetar trechos que favoreçam Bolsonaro. O projeto chegou ao plenário depois de um rito acelerado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O relatório foi apresentado a poucas horas da votação e, diante das reclamações de senadores sobre a falta de tempo para análise, a presidência da comissão concedeu um pedido de vista de apenas quatro horas. O encurtamento do prazo foi alvo de críticas, sobretudo por se tratar de uma matéria com impacto estrutural sobre a Lei de Execução Penal. Durante os debates, defensores do projeto sustentaram que a iniciativa busca corrigir distorções na aplicação das penas, argumento que vem sendo associado, nos discursos públicos, aos processos relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro. Senadores contrários ao texto,

no entanto, afirmaram que a proposta não se limita a esse contexto específico, já que promove alterações de caráter geral, com potencial para alcançar todo o sistema penal.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 18/12/2025

Título: Alerj mantém ‘Gratificação Faroeste’, com bônus para policial que matar no RJ

Fonte pesquisada: ICL Notícias

Link: <https://iclnoticias.com.br/alerj-mantem-gratificacao-faroeste-policial/>

“Os deputados da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) derrubaram o veto à chamada “Gratificação Faroeste”, que prevê bônus de até 150% para policiais que apreenderem as chamadas armas de guerra ou que “neutralizarem” criminosos — termo usado como eufemismo para mortes em operações policiais. Com a decisão, os servidores poderão receber gratificações que variam de 10% a 150% dos vencimentos. O veto havia sido aplicado pelo governador Cláudio Castro (PL), sob o argumento de que a medida criaria despesas incompatíveis com as regras do Regime de Recuperação Fiscal. A derrubada do veto foi confirmada em uma segunda votação entre os deputados, após a anulação do resultado da primeira. Ao todo, 40 votaram pela derrubada do veto, 24 pela manutenção e houve uma abstenção. A primeira votação que analisava a derrubada da medida foi anulada após deputados favoráveis ao retorno da “Gratificação Faroeste” questionarem se todos os votos declarados de forma remota haviam sido contabilizados. Na ocasião, a deputada Tia Ju (REP), que presidia a sessão, anunciou 35 votos favoráveis à derrubada do veto — número insuficiente para confirmar a decisão de forma definitiva.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 18/12/2025

Título: Haddad confirma que pretende deixar governo em fevereiro de 2026

Fonte pesquisada: ICL Notícias

Link: <https://iclnoticias.com.br/haddad-deixar-governo-em-fevereiro-de-2026/>

“Em café com jornalistas nesta tarde, ele afirmou que pretende colaborar com a campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2026 e que a atividade seria incompatível com a função atual. Pela lei eleitoral, os ministros que disputarem as

eleições de 2026 têm até 3 de abril do próximo ano para deixarem o cargo. Haddad, no entanto, afirmou que pretende sair antes para dar tempo ao próximo ocupante de preparar medidas típicas da equipe econômica no começo de cada ano. O ministro quer que o sucessor prepare a primeira edição de 2026 do Relatório Bimestral de Receitas e Despesas, documento que orienta a execução do Orçamento, em março. Ele também quer deixar a cargo do futuro ministro o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027, que deve ser enviado ao Congresso até 15 de abril do próximo ano. Haddad informou que já comunicou o desejo ao presidente Lula e não respondeu se pretende ser candidato no próximo ano.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 18/12/2025

Título: Miles de personas marcharon a la Plaza de Mayo contra la reforma laboral de Milei

Fonte pesquisada: La Diaria

Link: <https://ladiaria.com.uy/mundo/articulo/2025/12/miles-de-personas-marcharon-a-la-plaza-de-mayo-contr-la-reforma-laboral-de-milei/>

“Una multitud respondió a la convocatoria a marchar hasta la Plaza de Mayo impulsada por las principales centrales sindicales argentinas, la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina. La movilización fue organizada contra la reforma laboral del gobierno, la llamada “ley de modernización laboral”, que busca flexibilizar derechos y condiciones de trabajo, y que los sindicatos califican de “regresiva y precarizadora”. A las centrales sindicales se sumaron organizaciones sociales, jubilados y sectores de partidos políticos, en particular del Partido Justicialista y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que hizo su propia convocatoria a pocas cuadras de la plaza. Algunas columnas denunciaron que la Gendarmería Nacional impidió que ómnibus con manifestantes llegaran hasta el centro de Buenos Aires. “Repudiamos enérgicamente el accionar de la Gendarmería Nacional, cuyos agentes están deteniendo micros en los accesos e impidiendo el traslado de miles de manifestantes hacia la movilización”, denunció la CGT en su cuenta de X. “Este es el primer paso de un plan de lucha”, dijo uno de los oradores, Octavio Argüello, que pertenece al sindicato de los camioneros y es uno de los tres secretarios de la CGT.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 19/12/2025

Título: Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordy são alvos de operação da PF por suspeita de desvio de cotas parlamentares

Fonte pesquisada: Brasil de Fato

Link: <https://www.brasildefato.com.br/2025/12/19/sostenes-cavalcante-e-carlos-jordy-sao-alvos-de-operacao-da-pf-por-suspeita-de-desvio-de-emendas/>

“No total, os policiais federais cumprem sete mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), no Distrito Federal e no Rio de Janeiro. Segundo as investigações, políticos e servidores comissionados teriam montado um esquema para desviar os recursos provenientes de cotas parlamentares e para tentar ocultá-los. De acordo com o G1, a PF chegou aos parlamentares por meio de análise do material recolhido em operação que mirou assessores deles, em 2024. Depoimentos, quebras de sigilo e mensagens de celular provocaram as suspeitas contra os parlamentares. As apurações indicam que um grupo composto por políticos, funcionários em cargos de confiança e indivíduos do setor privado se organizou para desviar e ocultar recursos do orçamento público. Esta fase é um desdobramento da Operação “Rent a Car“, de dezembro do ano passado, focada em crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e peculato. Por ordem do ministro Flávio Dino (STF), a Polícia Federal executa sete mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. “De acordo com as investigações, agentes políticos, servidores comissionados e particulares teriam atuado de forma coordenada para o desvio e posterior ocultação de verba pública”, disse a PF. Conforme as apurações, a verba destinada mensalmente aos parlamentares para gastos de mandato, como transporte e manutenção de escritórios, teria sido utilizada de forma irregular para remunerar uma locadora de veículos.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 19/12/2025

Título: Congresso derruba vetos e ressuscita PL da Devastação, maior retrocesso ambiental em mais de 40 anos

Fonte pesquisada: O Futuro

Link: <https://jornalofuturo.com.br/artigo/aY7Efb-congresso-derruba-vetos-e-ressuscita-pl-da-devastacao-maior-retrocesso-ambiental-em-mais-de-40-anos>

“No dia 27 de novembro, apesar da mobilização popular contrária, o Congresso Nacional derrubou 56 dos 63 vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à nova Lei do Licenciamento Ambiental (Lei nº 15.190/2025). A decisão, tomada em sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, recoloca em vigor dispositivos que desmontam o sistema de licenciamento ambiental no Brasil e consolida o que ambientalistas classificam como o maior retrocesso ambiental das últimas quatro décadas. Aprovado pela Câmara em julho, o texto ficou conhecido como “PL da Devastação” ou “a mãe de todas as boiadas”, em referência às profundas flexibilizações impostas às normas de proteção ambiental. Embora Lula tenha vetado trechos considerados mais graves em agosto, o Congresso optou por restaurar quase integralmente a versão original do projeto, esvaziando o papel técnico dos órgãos ambientais e transformando o licenciamento convencional, baseado em estudos prévios de impacto, em exceção. A derrubada dos vetos representa uma derrota significativa para o Palácio do Planalto, ocorrida poucos dias após o encerramento da COP30, realizada em Belém (PA), onde o governo brasileiro buscou se apresentar como liderança global na agenda climática. Ainda assim, o episódio expõe uma contradição central da política ambiental do próprio governo Lula: ao mesmo tempo em que sustenta um discurso de protagonismo climático no cenário internacional, o Executivo passou meses incentivando a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, pressionando órgãos técnicos como o Ibama e tratando o licenciamento ambiental como obstáculo a projetos considerados estratégicos.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 19/12/2025

Título: Congresso de Honduras anuncia contagem 'voto a voto' das eleições gerais

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/congresso-de-honduras-anuncia-contagem-voto-a-voto-das-eleicoes-gerais/>

“A Comissão Permanente do Congresso Nacional de Honduras anunciou nesta quinta-feira (18/12) que realizará a contagem “voto a voto” das eleições gerais de 2025. A medida é uma resposta à ausência de uma declaração formal dos resultados pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), após as várias denúncias de fraude e interferências externas no pleito ocorrido no dia 30 de novembro. Em comunicado oficial, o Parlamento afirmou

que a decisão busca resguardar “a vontade soberana do povo hondurenho” e garantir “transparência e legitimidade ao processo eleitoral”. A medida é contemplada pela Constituição hondurenha. Pela lei, cabe ao Legislativo fazer a apuração dos votos e declarar os vencedores quando o CNE não o fizer dentro do prazo de 30 dias, o que é o caso. Frente a este cenário, a Comissão parlamentar pretende convocar o pleno para realizar a apuração dos votos das 19.167 Juntas Receptoras de Votos (JRVs) em todo o país. “O povo exige a contagem voto por voto, para garantir ao país confiabilidade, transparência e tranquilidade, assegurando que a apuração final reflita com exatidão a decisão expressa nas urnas pela cidadania”, diz o texto.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 19/12/2025

Título: Assinatura do Acordo Mercosul-União Europeia é adiada para janeiro

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2025/12/19/assinatura-do-acordo-mercosul-uniao-europeia-e-adiada-para-janeiro/>

“A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia foi adiada para janeiro. A assinatura estava prevista para ocorrer durante a Cúpula do Mercosul neste sábado (20), em Foz do Iguaçu (PR). Na reunião do bloco, nesta quinta-feira (18), o presidente da França, Emmanuel Macron, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, posicionaram-se contra o fechamento do pacto sem novas salvaguardas aos agricultores dos seus países, que temem a competição com produtos sul-americanos. Von der Leyen afirma às agências de notícias a necessidade de “algumas semanas extras” para resolver questões pendentes com certos Estados-membros antes da formalização do pacto. Contudo, a presidente disse estar confiante de que o bloco terá os votos necessários para aprovar o acordo no próximo mês. Na avaliação dela, houve avanço na reunião e o caminho está aberto para conclusão do acordo. No encontro com jornalista no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou as posições dos países contrários ao acordo.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 20/12/2025

Título: Lula tem reuniões bilaterais com presidentes do Panamá e Uruguai

Fonte pesquisada: Agência Brasil

Link: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2025-12/lula-tem-reunioes-bilaterais-com-presidentes-do-panama-e-uruguai>

“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou a reunião de cúpula do Mercosul, neste sábado (20) em Foz do Iguaçu (PR), para realizar também reuniões bilaterais com os presidentes do Panamá e do Uruguai, informou a Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom). O primeiro encontro foi com o presidente do Panamá, José Raúl Mulino, que está no Brasil pela segunda vez este ano, depois ter feito uma visita oficial em agosto. Após a reunião, Lula confirmou em suas redes sociais que aceitou convite para ir ao país da América Central em 28 de janeiro, para o Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe. Segundo a publicação, Lula e Mulino conversaram sobre os resultados da visita feita em agosto. Entre as duas reuniões, o Panamá assinou contrato para a compra de aviões da brasileira Embraer, enquanto o Brasil aderiu ao Tratado sobre a Neutralidade do Canal do Panamá. O acordo que prevê a preservação da soberania panamenha sobre a passagem entre os oceanos Atlântico e Pacífico já foi assinado e encaminhado ao Congresso por Lula.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 20/12/2025

Título: Congresso aprova orçamento com cortes em programas e aumento nas emendas

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2025/12/20/congresso-aprova-orcamento-com-cortes-em-programas-e-aumento-nas-emendas/>

“A última sessão plenária do Congresso Nacional, em 2025, aprovou o relatório final do Orçamento de 2026 (PLN 15/25), na sexta-feira (19). O texto, que agora vai para sanção presidencial, prevê as despesas totais em R\$ 6,5 trilhões, com R\$ 1,8 trilhão para o refinanciamento da dívida pública e a estimativa de superávit de R\$ 34,5 bilhões nas contas do governo. Apesar da folga orçamentária que tanto o Executivo nacional almejava, foram reservados R\$ 61 bilhões para emendas parlamentares, o que gerou críticas pelo valor recorde sustentado em cima da redução no orçamento para importantes programas do governo, como o Pé-de-Meia, Gás do Povo, benefícios previdenciários, seguro-desemprego e Farmácia Popular. Outra previsão de recursos que chama a atenção é o valor do Fundo Eleitoral, orçado em R\$ 5 bilhões para as campanhas de 2026. A

proposta do governo Lula era de R\$ 1 bilhão, conforme proposto no planejamento. No entanto, deputados e senadores aumentaram de forma substancial o valor. O texto do relator, deputado Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL), aprovado, ainda estabeleceu o salário mínimo em R\$ 1.621 para 2026. O valor é 6,79% (R\$ 103) maior em relação aos R\$ 1.518 desse ano. A correção começa a valer a partir de janeiro, portanto, em fevereiro os trabalhadores já receberão seus salários com o reajuste. A política de valorização do salário mínimo é uma das bandeiras do governo Lula, que emplaca a medida pelo quarto ano seguido.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 21/12/2025

Título: Brasil não assina comunicado sobre Venezuela liderado pela Argentina

Fonte pesquisada: Agência Brasil

Link: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2025-12/brasil-nao-assina-comunicado-sobre-venezuela-liderado-pela-argentina>

“Parte dos membros do Mercosul, sob liderança da Argentina, divulgou comunicado conjunto pedindo o restabelecimento da democracia e o respeito aos direitos humanos na Venezuela. O documento foi assinado à margem da cúpula do bloco, que ocorreu neste sábado (20), em Foz do Iguaçu (PR), sob a presidência do Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não assina o comunicado, bem como o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi. A avaliação do Palácio do Planalto é que um documento desses, assinado pelo Mercosul, poderia ser lido por autoridades dos Estados Unidos como um apoio a uma eventual ação militar norte-americana na Venezuela; e isso não interessa ao Brasil. A carta não menciona a tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela nem o aumento da presença militar estadunidense na região do Caribe. O governo do presidente Donald Trump não reconhece Nicolás Maduro, no poder desde 2013, como líder legítimo da Venezuela.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 21/12/2025

Título: Colômbia anuncia investimento milionário para fortalecer defesa interna

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/colombia-anuncia-investimento-milionario-para-fortalecer-defesa-interna/>

“O governo colombiano anunciou neste domingo (21/12) um investimento de US\$ 12.7 milhões (cerca de R\$ 72 milhões) para um plano de fortalecimento das capacidades de defesa e segurança nacional, em uma estratégia que prevê proteção contra ameaças de organizações armadas no país. A medida instruída pelo presidente Gustavo Petro será formalizada através de um documento do Conselho Nacional de Política Econômica e Social (Conpes), com projeção de execução para a próxima década. Segundo o ministro da Defesa colombiano, Pedro Sánchez, a prioridade é a “segurança humana e a proteção da vida” em territórios considerados vulneráveis. Os recursos destinados a esse fortalecimento, conforme o governo, permitirão a integração de tecnologias avançadas e a melhoria das condições de trabalho. A administração nacional afirmou que o investimento em segurança busca “gerar um ambiente de prosperidade e desenvolvimento social” nas regiões, com foco em responder às necessidades de comunidades afetadas diretamente pela violência em áreas rurais. O anúncio ocorre após ajustes táticos definidos pelo Conselho de Segurança para aumentar a presença estatal em departamentos como Cauca e Norte de Santander. As modificações foram realizadas após ataques registrados em Aguachica e Buenos Aires, onde o uso de explosivos causou ferimentos a dezenas de membros das forças de segurança.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 21/12/2025

Título: EUA interceptam terceiro petroleiro perto da Venezuela, dizem agências

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/conflito-eua-e-venezuela/eua-interceptam-terceiro-petroleiro-perto-da-venezuela-dizem-agencias/>

“A Guarda Costeira dos EUA interceptou um terceiro petroleiro em águas internacionais perto da Venezuela, disseram autoridades norte-americanas à agência de notícias Reuters neste domingo (21/12). Já a agência de notícias Bloomberg informou, citando fontes anônimas, que se trata do petroleiro Bella 1, de bandeira panamenha, sancionado pelos EUA e que estava a caminho da Venezuela para carregar. Se confirmada, essa seria a segunda operação do tipo neste fim de semana e a terceira em menos de duas semanas, depois das abordagens do petroleiro Centuries neste sábado (20/12) e do Skipper em 10 de dezembro. As autoridades, que falaram com a Reuters sob condição de anonimato, não deram informações sobre onde a operação aconteceu. O presidente dos EUA, Donald

Trump, anunciou na semana passada um “bloqueio total e completo” a todos os petroleiros sujeitos a sanções que entram e saem da Venezuela, o que eleva a pressão sobre o regime do presidente Nicolás Maduro. “Os Estados Unidos continuarão a perseguir o movimento ilícito de petróleo embargado que é usado para financiar o narcoterrorismo na região. Nós vamos encontrar e parar vocês”, disse no sábado a secretária de Segurança Nacional, Kristi Noem, ao anunciar a apreensão do Centuries.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 22/12/2025

Título: Trabalhadores bolivianos iniciam greve contra aumento de 86% no preço da gasolina e de 162% no diesel

Fonte pesquisada: Brasil de Fato

Link: <https://www.brasildefato.com.br/2025/12/22/trabalhadores-bolivianos-iniciam-greve-contr-aumento-de-86-no-preco-da-gasolina-e-de-162-no-diesel/>

“A maior central sindical da Bolívia, a Central Operária Boliviana (COB), confirmou a greve prevista para esta segunda-feira (22) contra o decreto do presidente Rodrigo Paz, que elimina o subsídio aos combustíveis, apesar dos acordos firmados pelo governo com outros setores para evitar a medida de pressão. “Não vamos recuar, não vamos negociar à parte do nosso povo, não vamos trair a confiança que nos foi depositada para liderar este movimento de protesto”, disse o líder da COB, Mario Argollo. O Decreto 5503, emitido na última quarta-feira (17), pelo presidente boliviano Rodrigo Paz, põe fim a mais de 20 anos de subsídios aos combustíveis. A medida fixou os preços da gasolina em 6,96 bolivianos (um dólar) por litro para a gasolina comum, 11 bolivianos (1,58 dólares) para a gasolina premium e 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para o diesel. Isso representa um aumento de 86% para a gasolina e de 162% para o diesel em comparação com o custo subsidiado que esteve em vigor por mais de duas décadas. O líder sindical negou em vídeo um suposto pacto com o governo de Rodrigo Paz para cancelar os protestos e manifestações agendados para as primeiras horas desta segunda. “Queremos enviar esta mensagem ao governo central: pensem, reflitam sobre esta medida arbitrária e ditatorial que tomaram e que, neste momento, deixa o povo boliviano em suspense”, enfatizou Argollo.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 23/12/2025

Título: Militares da reserva são condenados por tortura na ditadura no Uruguai

Fonte pesquisada: Agência Brasil

Link: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2025-12/militares-da-reserva-sao-condenados-por-tortura-na-ditadura-no-uruguai>

“Nove militares na reserva foram hoje (23) condenados no Uruguai a penas de prisão que variam entre 11 anos e 15 anos pela detenção e tortura de um grupo de pessoas na reta final da última ditadura. Indiciados em outubro de 2023, os nove oficiais foram acusados de crimes de privação ilegal da liberdade, abuso de poder e agressão qualificada por terem detido as vítimas sem mandado judicial e as terem submetido a tratamento cruel. Os oficiais militares reformados foram condenados hoje a penas de prisão que variam entre 11 anos e 15 anos e meio no julgamento conhecido como "Caso Roslik". Em 29 de abril de 1980, as Forças Armadas uruguaias realizaram uma grande operação na cidade de San Javier, durante a qual um grupo de homens, incluindo o médico Vladimir Roslik, foi raptado e torturado. Roslik foi libertado em julho desse ano, mas permaneceu sob vigilância e ameaças. Na madrugada de 15 de abril de 1984, Roslik foi novamente raptado em outra operação militar e, juntamente com outras pessoas, foi levado para ao 9.º Batalhão de Infantaria da cidade de Fray Bentos, onde foi torturado. Roslik morreu no dia seguinte em consequência da tortura, e o seu caso é conhecido - entre outras razões - por ser o da última pessoa morta durante a última ditadura cívico-militar do Uruguai, entre 1973 a 1985.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 23/12/2025

Título: Petro declaró la “emergencia económica” por 30 días, después de que el Congreso rechazara su reforma tributaria

Fonte pesquisada: La Diaria

Link: <https://ladiaria.com.uy/mundo/articulo/2025/12/petro-declaro-la-emergencia-economica-por-30-dias-despues-de-que-el-congreso-rechazara-su-reforma-tributaria/>

“Frente a una “inminente crisis fiscal”, y después de que el Congreso rechazara por segunda vez su reforma tributaria, el presidente colombiano, Gustavo Petro, declaró en la noche del lunes “el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional”. Este

régimen, dispuesto por 30 días, permite que el gobierno aplique impuestos especiales. De acuerdo con los números que hizo públicos el presidente, son necesarios 41.000 millones de dólares para cumplir con el presupuesto de 2026. Según la prensa colombiana, el objetivo de los nuevos impuestos es conseguir el equivalente a unos 4.190 millones de dólares para completar esa cifra. Esos tributos se establecerán mediante decretos reglamentarios en los próximos días. El presidente adelantó que los impuestos se basarán en los criterios que establecía su reforma tributaria. “Los nuevos recursos sólo deben salir de los megarricos, que han sido los beneficiarios de la política económica. Es una devolución pequeña [a la sociedad] de los grandes beneficios obtenidos”, dijo al anunciar su decreto. La reforma tributaria buscaba recaudar unos 4.000 millones de dólares más para 2026, en un contexto en que, si bien la economía crece, incluso por encima de las previsiones, también lo hace el déficit fiscal. Por eso, porque no hay ingresos fiscales suficientes, el gasto público se apoya en endeudamiento, informó la agencia Efe.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 24/12/2025

Título: Lula publica decreto com aumento do salário mínimo para 2026

Fonte pesquisada: CartaCapital

Link: <https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/lula-publica-decreto-com-aumento-do-salario-minimo-para-2026/>

“O presidente Lula (PT) assinou o decreto que formaliza o reajuste do salário mínimo de 1.518 para 1.621 reais. O novo piso, que passa a vigorar em 1º de janeiro de 2026, consta da edição desta quarta-feira 24 do Diário Oficial da União. Leia o documento na íntegra. Trata-se de um reajuste de 6,79%. Sob o atual governo, voltou a vigorar no País uma política de aumento real do mínimo, levando em conta a inflação dos 12 meses anteriores mais a taxa de crescimento real do PIB dos dois últimos anos. Segundo as regras do arcabouço fiscal, o ganho real — ou seja, acima da inflação — se limita a um intervalo de 0,6% a 2,5%.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 24/12/2025

Título: Na ONU, Brasil rechaça agressão dos EUA contra Venezuela e diz que Lula deseja 'colaborar com diálogo'

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/conflito-eua-e-venezuela/na-onu-brasil-rechaca-agressao-dos-eua-contravenezuela-e-diz-que-lula-deseja-colaborar-com-dialogo/>

“O Brasil afirmou, na reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), nesta terça-feira (23/12), que as ações militares dos Estados Unidos no Caribe e os sequestros de navios petroleiros da Venezuela são violações da Carta das Nações Unidas e devem ser interrompidos. A manifestação oficial brasileira foi lida pelo embaixador do país na ONU, Sérgio Danese, durante reunião do Conselho de Segurança do órgão. O diplomata falou que o Brasil defende a carta da organização, o multilateralismo e a solução pacífica dos impasses globais. “Somos vizinhos e amigos da Venezuela”, enfatizou o diplomata, afirmando ainda que esta questão diz respeito a toda a comunidade internacional, uma vez que o início de um conflito na região poderia ter consequências globais. O embaixador frisou que o Brasil deseja que a região permaneça em paz e que “soluções baseadas em força são totalmente contrárias às melhores tradições e ao firme, universal e irreversível compromisso com a paz assumido pela América Latina e Caribe. Danese também afirmou que os países podem sentar para estabelecer um diálogo. Em uma das recentes conversas com Donald Trump, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a dizer que tratou sobre a Venezuela na direção de encontrar um caminho de negociação para a paz. Assim, o representante brasileiro reiterou que Lula está preparado para colaborar com a aproximação e eventual diálogo entre Venezuela e EUA.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 25/12/2025

Título: Lula diz que fim da escala 6x1 precisa virar realidade

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2025/12/25/no-natal-lula-diz-que-fim-da-escala-6x1-precisa- virar-realidade/>

“O presidente Lula defendeu em rede nacional de rádio e tv, neste 24 de dezembro, o fim da escala 6 x 1, fez um balanço das ações de seu governo e desejos boas festas aos brasileiros. “E quando os fogos brilharem no céu, na noite do dia 31, estará encerrado um ano histórico no Brasil. Um ano difícil, com muitos desafios, mas um ano em que todos

que torceram ou jogaram contra o Brasil acabaram perdendo. Um ano em que o povo brasileiro sai como o grande vencedor”, destacou o presidente. “Investimos muito na geração de empregos e na alimentação nas escolas”, afirmou Lula, destacando que outra grande vitória foi o fim do Imposto de Renda para quem ganha até R\$ 5 mil reais por mês. “Para milhões de brasileiras e brasileiros, o último dia do ano também será o último dia com Imposto de Renda descontado no salário. A partir de janeiro, com o fim do IR, milhões de famílias terão um dinheiro extra todos os meses. Isso vai aliviar as contas, aquecer ainda mais a economia e beneficiar o país inteiro.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 25/12/2025

Título: Nasry Asfura é proclamado presidente de Honduras em meio às denúncias de fraude eleitoral

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/nasry-asfura-e-proclamado-presidente-de-honduras-em-meio-as-denuncias-de-fraude-eleitoral/>

“O empresário Nasry Asfura foi proclamado oficialmente presidente eleito de Honduras pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) na noite desta quarta-feira (24/12), em meio a série de acusações de fraude eleitoral e interferência estrangeira no pleito ocorrido em 31 de novembro. Apoiado publicamente pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Asfura venceu o apresentador de TV Salvador Nasralla, do Partido Liberal, por uma margem inferior a um ponto percentual, com 40,1% dos votos contra 39,53%. A candidata governista Rixi Moncada, segundo a CNE, obteve 19,19% dos votos. Moncada e Nasralla pediram a recontagem voto a voto, o que foi negado pelo órgão eleitoral. Após a proclamação do resultado, Asfura publicou uma mensagem na plataforma X: “Honduras: estou preparado para governar. Não vou te decepcionar”, afirmou, ao agradecer o trabalho dos membros do CNE. Os Estados Unidos saudaram imediatamente o anúncio. “Esperamos trabalhar com seu futuro governo para avançar em nossa cooperação bilateral e regional em matéria de segurança, acabar com a imigração ilegal para os Estados Unidos e fortalecer os laços econômicos entre os nossos dois países”, escreveu, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 26/12/2025

Título: Silvinei Vasques é preso no Paraguai após romper tornoeleira eletrônica

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2025/12/26/silvinei-vasques-e-preso-no-paraguai-apos-romper-tornoeleira-eletronica/>

“O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, foi preso na madrugada desta sexta-feira (26) no Aeroporto Internacional de Assunção, no Paraguai, após romper a tornoeleira eletrônica, deixar o Brasil sem autorização judicial e tentar embarcar em um voo para El Salvador, segundo a Polícia Federal(PF). Condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participação na trama golpista de 2022, Vasques utilizava um passaporte paraguaio incompatível com sua identidade e deverá ser entregue às autoridades brasileiras. De acordo com a PF, o rompimento da tornoeleira eletrônica foi identificado ainda em Santa Catarina, o que levou ao acionamento de alertas nas fronteiras e à comunicação da adidância policial brasileira no Paraguai. Silvinei foi abordado por autoridades paraguaias ao tentar sair da área restrita do aeroporto e foi detido após a constatação da irregularidade documental. Ex-diretor da PRF durante o governo Jair Bolsonaro, Vasques foi condenado pelo STF a 24 anos e seis meses de prisão, em regime fechado, por integrar uma organização criminosa que atuou para tentar reverter o resultado das eleições presidenciais de 2022.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 27/12/2025

Título: Moraes vê risco de fuga generalizado e decreta prisão domiciliar de todos os condenados pela trama golpista

Fonte pesquisada: Brasil de Fato

Link: <https://www.brasildefato.com.br/2025/12/27/moraes-ve-risco-de-fuga-generalizado-e-decreta-prisao-domiciliar-de-todos-os-condenados-pela-trama-golpista/>

“Segundo o ministro, o objetivo da ação é prevenir que ocorram novas fugas de sentenciados cujas condenações ainda comportam recursos judiciais. Além de condenados pelos atos do 8 de janeiro que evadiram do sistema de justiça brasileiro, casos emblemáticos, como dos ex-deputados Carla Zambelli e Alexandre Ramagem, ascenderam o alerta nas autoridades sobre um “modus operandi” de um grupo que se recusa a se submeter as leis do Brasil. Além da prisão domiciliar, os condenados estão

proibidos de usar suas redes sociais, assim como falar com os demais investigados ou possuir arma de fogo. Eles também tiveram que entregar os passaportes e só poderão receber visitas com autorização do ministro relator da ação penal. Entre os alvos da operação deste sábado está o ex-assessor da Presidência da República durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), Filipe Martins, que já cumpria medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. Em nota, os advogados de Martins consideraram a prisão “absurda” e disseram que vão recorrer da decisão.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 28/12/2025

Título: Colômbia ingressa no banco dos Brics e dá passo inédito em direção à ordem multipolar

Fonte pesquisada: Brasil 247

Link: <https://www.brasil247.com/americalatina/colombia-ingressa-no-banco-dos-brics-e-da-passo-inedito-em-direcao-a-ordem-multipolar>

“A decisão, impulsionada pelo governo do presidente Gustavo Petro, foi revelada em publicações divulgadas pelo próprio governo e por análises repercutidas inicialmente pela imprensa internacional. Segundo essas fontes, a adesão marca a primeira participação efetiva da Colômbia na estrutura financeira de uma ordem multipolar em consolidação. No anúncio oficial, a presidente do NBD, Dilma Rousseff, deu as boas-vindas ao novo membro e destacou o caráter estratégico da decisão colombiana. Embora a Colômbia ainda não seja integrante formal do Brics — formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul — sua entrada no banco do bloco aproxima o país de decisões e investimentos de grande porte, abrindo espaço para futuras cooperações e até para um convite de adesão plena caso haja alinhamento político e maturação de projetos conjuntos. O governo colombiano justificou a adesão como parte de uma estratégia voltada à diversificação de fontes de financiamento para infraestrutura, transição energética, inovação produtiva e modernização do Estado. O presidente Gustavo Petro tem defendido publicamente a necessidade de reduzir a dependência histórica do país em relação ao eixo tradicional de crédito, baseado no Fundo Monetário Internacional (FMI) e no Banco Mundial. Ao ingressar no NBD, a Colômbia busca alternativas de recursos com taxas mais competitivas, maior flexibilidade e foco em projetos estruturantes de longo prazo.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 28/12/2025

Título: Flávio Bolsonaro inicia pré-campanha buscando mercado e aliados do bolsonarismo

Fonte pesquisada: ICL Notícias

Link: <https://iclnoticias.com.br/flavio-bolsonaro-inicia-pre-campanha-mercado/>

“No primeiro mês em pré-campanha à Presidência, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) buscou apoio de ex-ministros de Jair Bolsonaro (PL), dirigentes do PL e políticos de direita com trânsito no mercado financeiro, além do influenciador Pablo Marçal (PRTB). Depois de se lançar ao Palácio do Planalto sob críticas e desconfiança de partidos do centrão, Flávio tem tentado cacifar seu nome e apresentar argumentos para aplacar sua rejeição, o que inclui repetir que está dedicado a montar o melhor time. Aliados avaliam que o ex-presidente Jair Bolsonaro se cercou de auxiliares inexperientes e, em muitos casos, inábeis — erro que o senador precisaria evitar. Por isso, há uma preocupação de Flávio em reunir a seu redor nomes que poderiam demonstrar credibilidade. Interlocutores de Flávio afirmam que ele pretende ampliar sua agenda de viagens pelo país a partir de fevereiro e focar sua pré-campanha em São Paulo e Minas Gerais, em uma tentativa de reverter votos que em 2022 migraram para Lula (PT) nesses estados. Nesta reta inicial, porém, o principal esforço de Flávio tem sido o de buscar o endosso do mercado financeiro — que não esconde a preferência pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).” (leitura completa no link)

Data da notícia: 30/12/2025

Título: Taxa de desemprego chega a 5,2%, a menor desde 2012

Fonte pesquisada: Agência Brasil

Link: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2025-12/taxa-de-desemprego-chega-52-menor-desde-2012>

“A taxa de desemprego no trimestre encerrado em novembro ficou em 5,2%, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Trata-se da menor taxa de desocupação desde 2012, medida pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) Contínua. Segundo o IBGE, de setembro a novembro, 5,6 milhões de pessoas estavam desempregadas, o menor número de desocupados já

registrado pela pesquisa. Ao longo da série histórica, o maior contingente de desocupados ocorreu no trimestre encerrado em março de 2021, auge da pandemia de covid-19, quando esse o indicador registrou 14,9 milhões de pessoas sem emprego formal. A menor desocupação da série histórica foi também, de acordo com o IBGE, acompanhada por um novo recorde no número de pessoas ocupadas no país: 103,2 milhões.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 30/12/2025

Título: Povo hondurenho vai às ruas contra o golpe de Estado

Fonte pesquisada: Brasil 247

Link: <https://www.brasil247.com/americalatina/povo-hondurenho-vai-as-ruas-contr-o-golpe-de-estado>

“O povo hondurenho chegou nesta segunda-feira (30) ao Conselho Nacional Eleitoral (CNE) para se manifestar contra o que classificou como um monumental golpe eleitoral articulado a partir de Washington e executado pelos operadores eleitorais do bipartidarismo. O ex-presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, convocou a mobilização em frente à sede do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), em Tegucigalpa, em defesa da transparência do processo eleitoral e do respeito à vontade popular na capital do país. Por sua vez, a candidata presidencial Rixi Moncada também expressou apoio ao prefeito eleito da capital hondurenha, Jorge Aldana. Moncada denunciou a ingerência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas eleições de Honduras e afirmou que o CNE pretende impor como presidente um candidato ligado ao narcotráfico sem a devida contagem dos votos.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 30/12/2025

Título: O que se sabe sobre o suposto ataque dos EUA contra a Venezuela citado por Trump

Fonte pesquisada: Brasil de Fato

Link: <https://www.brasildefato.com.br/2025/12/30/o-que-se-sabe-sobre-o-suposto-ataque-dos-eua-contr-a-venezuela-citado-por-trump/>

“O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na noite da segunda-feira (29)

que seu país realizou o primeiro ataque terrestre contra a Venezuela, após meses de intensificação das hostilidades, ao supostamente alvejar um porto usado “para o tráfico de drogas”. A ofensiva, entretanto, não foi confirmada na Venezuela, de onde começam a vir relatos que contradizem o magnata estadunidense. “Houve uma grande explosão na área do cais onde carregam as embarcações com drogas”, disse Trump. “Atacamos todas as embarcações, e agora atacamos a área, é a área de implementação [...] e já não existe mais”, acrescentou. Trump não detalhou se foi uma operação militar ou da CIA, agência central de inteligência, nem onde o ataque ocorreu. Disse, apenas, que foi “ao longo da costa” da Venezuela, que tem cerca de 2,8 mil km (aproximadamente a distância entre os litorais do Rio Grande do Sul até o da Bahia). O presidente estadunidense tocou no assunto quando requisitado a comentar uma entrevista de rádio veiculada na última sexta-feira (26) em que ele pareceu reconhecer pela primeira vez um ataque terrestre contra cartéis de drogas na Venezuela. “Eles têm uma grande fábrica, ou uma grande instalação, de onde enviam, você sabe, de onde vêm os barcos”, disse Trump à emissora WABC, de Nova York. Fontes ouvidas por veículos de mídia estadunidenses como a CNN e o New York Times disseram que a CIA havia executado um ataque de drones contra uma instalação portuária. Os ataques não teriam deixado vítimas, já que o local estaria vazio.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 30/12/2025

Título: Petro anuncia aumento de 23% do salário mínimo na Colômbia para 2026

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/petro-anuncia-aumento-de-23-do-salario-minimo-na-colombia-para-2026/>

“Em discurso ao lado do ministro do Trabalho, Antonio Sanguino, o mandatário colombiano, disse que a medida tem como objetivo “melhorar a qualidade de vida dos colombianos e reduzir as desigualdades”. “Os dados estatísticos mostram que quanto maior o salário mínimo, menor a taxa de desemprego. Isso é o oposto da fraude ideológica do neoliberalismo, que banuiu a economia científica das universidades para ensinar apenas as ideologias dos empresários”, disse Petro, ao defender a nova política salarial das críticas que tem recebido de setores empresariais e da imprensa hegemônica local, que qualificaram o aumento como “insustentável”. Atualmente, o salário mínimo da

Colômbia é de 1,6 milhão de pesos colombianos (equivalentes a R\$ 2,3 mil). Com o aumento anunciado por Petro, os trabalhadores e trabalhadoras do país passarão a contar com um piso nacional de 2 milhões de pesos colombianos (no Brasil, esse valor seria equivalente a R\$ 3 mil).” (leitura completa no link)

Data da notícia: 31/12/2025

Título: Petro diz que EUA atingiram região costeira da Venezuela e que alvo era guerrilha colombiana

Fonte pesquisada: Brasil de Fato

Link: <https://www.brasildefato.com.br/2025/12/31/petro-diz-que-eua-atingiram-regiao-costeira-da-venezuela-e-que-alvo-era-guerrilha-colombiana/>

“De acordo com o mandatário, a operação teria atingido uma fábrica que poderia ser um espaço de produção de drogas. Nenhuma prova sobre o suposto ataque foi apresentada até o momento. A Venezuela não confirmou a realização da ofensiva terrestre. O vice-Ministro de Políticas Antibloqueio da Venezuela, William Castillo, disse em publicação no X que todo o imbróglio “parece falso”, e que Caracas estaria investigando o possível ataque. A empresa que faz a gestão do espaço supostamente alvejado pelos EUA seria a Primazol. Em nota, a companhia negou que tivesse sofrido um ataque. De acordo com o texto, foi registrado um incêndio de pequenas proporções, em 24 de dezembro, em um de seus armazéns na região de Maracaibo. Na publicação nas redes sociais, Petro também disse, sem apresentar provas, que o alvo seria o Exército de Libertação Nacional (ELN), o mais antigo grupo guerrilheiro colombiano em atividade, que chegou a iniciar diálogos de paz com o governo, mas abandonou as negociações. “É simplesmente o ELN. O ELN está permitindo, com suas atividades ilegais e seu dogma mental, uma invasão à Venezuela”, escreveu Petro. Segundo o presidente, o ELN e as dissidências das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), como a Frente 33, precisam decidir se vão disputar o “controle da cocaína ou a paz”. O mandatário também fez um apelo para que o Exército colombiano mude a forma de atuação no território.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 31/12/2025

Título: Venezuela de Maduro cresceu mais que Argentina de Milei em 2025, diz Cepal

Fonte pesquisada: Brasil de Fato

Link: <https://www.brasildefato.com.br/2025/12/31/venezuela-de-maduro-cresceu-mais-que-argentina-de-milei-em-2025-diz-cepal/>

“A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) indicou em seu último relatório de 2025 que a Venezuela será o segundo país que mais deve crescer em 2025. A projeção do grupo aponta para um aumento de 6,5% no PIB venezuelano, somente abaixo dos 15,2% da Guiana. Se Caracas é criticada internacionalmente por ter adotado uma orientação socialista, do lado oposto do espectro político, a Argentina governada por Javier Milei, de extrema direita, terá um crescimento de 4,3%. Os dados foram divulgados pelo documento “Visão geral preliminar das economias da América Latina e do Caribe”, publicado anualmente pela Cepal. Ainda de acordo com a organização, a expectativa é de que o país apresente um crescimento de 3% no ano que vem, abaixo do projetado para a Argentina (3,8%). O estudo indica que o Brasil deverá crescer 2,5% em 2025 e 2% em 2026. A média total do crescimento da América Latina e Caribe indicado pela Cepal é de 2,4% em 2025 e 2,3% em 2026. A oposição entre o crescimento registrado pela Argentina e Venezuela expõe diferenças em políticas adotadas por países que passaram por crises econômicas profundas recentes. A Venezuela, no entanto, enfrenta há 10 anos um bloqueio dos Estados Unidos que limita as vendas de seu principal produto, o petróleo, algo que os argentinos não enfrentaram. O impacto foi brutal para as contas venezuelanas, e o país teve um impacto de US\$ 642 bilhões (R\$ 3,5 tri) no PIB de 2015 a 2022. Para efeito de comparação, o PIB da Venezuela em 2023, segundo dados do Fundo Monetário Internacional (FMI), foi de US\$ 92,2 bilhões (R\$ 506 bi).” (leitura completa no link)